

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Die Evidenz von Therapiebegleithunden in
der Logopädie bei Kindern und Jugendlichen

Eine systematische Literaturübersicht

Eingereicht von: Julia Hutter

Begleitperson: Daniela Bühler

Zweite Fachperson: Elisa Zoth-Halvachizadeh

Datum der Abgabe: 16.05.2024

Abstract

Diese Bachelorarbeit widmet sich der Fragestellung, bei welchen logopädisch relevanten Störungsbildern der Einsatz des Therapiebegleithundes in der Sprachtherapie bei Kindern und Jugendlichen durch seine positive Wirkung auf Basis evidenzbasierter Studien legitimiert ist. Bei der Auseinandersetzung mit der Thematik wurde rasch deutlich, dass der Hund zum Wohle aller Beteiligten in der Logopädie stets mit Bedacht und nicht wahllos eingesetzt werden sollte. Anhand der systematischen Literaturrecherche stellte sich heraus, dass es im deutsch- und englischsprachigen Raum kaum evidenzbasierte Studien zum Einfluss des Therapiebegleithundes bei Kindern und Jugendlichen in der Sprachtherapie gibt. In den meisten Fällen beziehen sich hundegestützt praktizierende Logopädinnen und Logopäden auf Studien und Theorien aus anderen Fachbereichen. Mehrere dieser Studien liefern zwar Hinweise auf den positiven Einfluss des Therapiebegleithundes - beispielsweise auf die sozial-emotionalen Fähigkeiten -, müssten jedoch mit grösseren Stichproben durchgeführt werden, um aussagekräftige Ergebnisse zu liefern. Da die Logopädie den Anspruch an ihre Profession stellt, evidenzbasiert zu agieren, ist ein Handlungsbedarf gegeben. Deshalb werden von der Bachelorandin im Anschluss Ideen für weitere Forschungsprojekte aufgeführt.

Danksagung

Bei dieser Bachelorthesis haben vor allem zwei Personen immer wieder mit ihren wertvollen Inputs und durch die spannenden Diskussionen dazu beigetragen, meine Motivation und das Interesse am Thema auch über einige Durststrecken hinweg aufrechtzuerhalten.

Ich durfte von den bereichernden Gesprächen mit meiner Dozentin Daniela Bühler stets profitieren. Vor allem zu Beginn war ich sehr froh für die Hilfestellungen bei der Eingrenzung und Strukturierung des Themas und der Forschungsfrage. Auch im Verlauf der Bachelorarbeit konnte ich mich auf ihre Unterstützung verlassen. In diesem Zuge möchte ich mich nochmals für die Verlängerung der Abgabefrist wegen persönlicher Gründe bedanken. Ich habe das grosszügige Entgegenkommen und das Verständnis sehr geschätzt.

Meinem Freund Daniel danke ich für seine Geduld und den Zuspruch, den er mir immer entgegenbrachte. Ausserdem für die Lehrstunden in Sachen Excel-Tabellen und Methodik, wo sich mir immer wieder neue Herausforderungen stellten. Ohne ihn hätte die Literaturrecherche bestimmt in einem unübersichtlichen Chaos geendet.

Auch bei allen anderen Personen, die mich in meinem Studium und bei dieser Arbeit begleitet haben, bedanke ich mich für ihre Ermutigungen und die Rückendeckung. Es ist schön, solche wunderbaren Menschen an meiner Seite zu wissen. Danke.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Hinführung zum Thema.....	1
1.2	Relevanz für die Logopädie und Ziel der Bachelorarbeit	2
1.3	Aufbau der Bachelorthesis	3
2	Grundlagen und Begriffsklärung	4
2.1	Tiergestützte Interventionen	4
2.1.1	Begriffsklärung	4
2.1.2	Merkmale tiergestützter Therapie	6
2.1.3	Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung.....	7
2.2	Hundegestützte Interventionen	8
2.2.1	Einsatzgebiete von Hunden bei Kindern und Jugendlichen	8
2.2.2	Aktuelle Forschungslage zu hundegestützten Interventionen	9
2.3	Die hundegestützte Sprachtherapie	10
2.3.1	Eingrenzung des Fachgebiets	10
2.3.2	Der Einsatz des Hundes in der Logopädie	11
2.3.3	Aktuelle Forschungslage zur hundegestützten Logopädie.....	13
2.4	Zusammenfassung der Grundlagen	14
2.5	Schlussfolgerungen für diese Bachelorthesis	15
2.6	Forschungsfrage und Begründung der Methodik.....	15
3	Forschungsmethodik	17
3.1	Literaturrecherche	17
3.2	Auswahl und Sichtung der Literatur.....	18
3.3	Zusammenfassung der Methodik	19
4	Darstellung der Ergebnisse	20
4.1	Ergebnisse zur Sprachtherapie	20
4.2	Ausweitung auf weitere logopädisch relevante Ergebnisse	22
4.2.1	Ergebnisse zu Leseförderung und Schulsetting	22
4.2.2	Ergebnisse zu Autismus-Spektrum.....	23
4.3	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	24

5	Diskussion.....	25
5.1	Diskussion der Studien	25
5.2	Beantwortung der Forschungsfrage	29
5.3	Zukünftige Forschungsprojekte	31
5.4	Ableitungen für die berufliche Praxis	32
5.5	Kritische Würdigung dieser Bachelorthesis	33
5.6	Persönliche Erkenntnisse der Bachelorandin	34
6	Literaturverzeichnis	35
7	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	42
8	Anhangsverzeichnis	42
9	Anhang.....	43
10	Selbständigkeitserklärung	55

Abkürzungsverzeichnis

AVWS.....	<i>Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung</i>
DLV	<i>Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband</i>
ESAAT.....	<i>European Society for Animal Assisted Therapy</i>
IAHAIO.....	<i>International Association of Human-Animal Interaction</i>
ISAAT	<i>International Society for Animal Assisted Therapy</i>
LRS	<i>Lese-Rechtschreib-Störung</i>
SES.....	<i>Sprachentwicklungsstörung</i>
UK.....	<i>Unterstützte Kommunikation</i>

1 EINLEITUNG

1.1 HINFÜHRUNG ZUM THEMA

Anhand einiger Recherchen zeigte sich, dass in den letzten Jahren der Einsatz von Tieren im beruflichen Kontext zugenommen hat. Sie werden unter anderem vermehrt in pädagogische, soziale oder therapeutische Arbeitsfelder integriert (Ameli, 2016, S. 17). In ihrer Dissertation beschäftigte sich Ameli mit der Professionalisierung von tiergestützten Tätigkeiten und stellte fest, dass die Thematik der Mensch-Tier-Beziehung an Interesse gewonnen hat (2016, S. 25-27). Verschiedene Theorien wie bspw. die Biophilie-Hypothese nach Wilson (1984) oder auch die Bindungstheorie nach Bowlby (erstmalig in den 1940er-Jahren vorgestellt), sollen den Einfluss von Tieren auf Menschen mithilfe von Forschung erklären. Hierzu zählen beispielsweise neurobiologische Erkenntnisse zur Aktivierung des Hormons Oxytozin, das bei enger und positiver Kontaktaufnahme zu einem Tier ausgeschüttet wird und zur Stressregulation beiträgt (Ameli, 2016, S. 5-12).

1990 wurde die International Association of Human-Animal Interaction (IAHAIO) als internationaler Dachverband gegründet und beschäftigt sich seither mit der Erforschung und der «best practice» von Mensch-Tier-Beziehungen (IAHAIO, 2014).

Es ist also nicht verwunderlich, dass Tiere aufgrund ihrer zugeschriebenen positiven Eigenschaften auf den Menschen im deutsch- und englischsprachigen Raum vermehrt Einzug finden (unter anderem) in Heime, Schulen und Therapiesettings.

Ich selbst kenne den Einsatz von ausgebildeten Hunden bereits aus dem sozialpädagogischen Kontext mit Kindern im Autismus-Spektrum und durfte in einem einjährigen Praktikum das heilpädagogische Reiten täglich begleiten. Dass zwischen Tieren und Menschen eine besondere Wechselwirkung entstehen kann, wurde mir in diesen Momenten bewusst. Natürlich gilt mein Interesse nun insbesondere der Logopädie. Auf Social Media Plattformen finde ich problemlos kreative Ideen für Einsatzmöglichkeiten des Hundes in der Sprachtherapie. Der Hund erhält einen Keks für jedes schön produzierte /R/ des Kindes oder soll als geduldiger Zuhörer beim Vorlesen fungieren. Die Klientel scheint motiviert an der Therapie teilzunehmen und der Hund ist für einige Stunden beschäftigt. Dennoch stelle ich mir die Frage, inwiefern ein Therapiebegleithund für die Logopädie nützlich sein kann oder ob er doch eher eine Modeerscheinung darstellt. In ihrem Buch beschreibt Habenicht (2018) Einsatzmöglichkeiten in der hundegestützten Sprachtherapie. Dabei erstrecken sich ihre Anwendungsbeispiele vom Kinder- bis in den Erwachsenenbereich und von der Einzel- bis zur Gruppentherapie. Auch die Störungsbilder scheinen querbeet abgedeckt zu werden wie beispielsweise Spracherwerbsstörungen, Myofunktionelle Störungen und Stimmstörungen bis hin zur Aphasietherapie. Rechtfertigt der Hund als Motivator – etwas überspitzt ausgedrückt – seinen Einsatz in jed möglicher Therapiesequenz?

Diese etwas provokant formulierte Frage bringt mich dazu, das Thema der hundegestützten Sprachtherapie anhand dieser Abschlussarbeit genauer zu erforschen. Im nächsten Kapitel wird deshalb die logopädische Relevanz erläutert. Konkret bedeutet dies, dass herausgearbeitet werden soll, warum die aktive und kritische Auseinandersetzung mit der «Modeerscheinung» der hundegestützten Therapie gerade auch für die Logopädie von Bedeutung ist. Entsprechend der Klärung der Relevanz für den Fachbereich wird daraufhin das Ziel dieser Bachelorthesis formuliert.

1.2 RELEVANZ FÜR DIE LOGOPÄDIE UND ZIEL DER BACHELORARBEIT

In der Einleitung wurde darauf hingewiesen, dass auch in der Sprachtherapie Hunde zum Einsatz kommen. Interessierte Logopädinnen und Logopäden finden Kurse zu tiergestützter Arbeit mit Hunden z.B. im ProLog Shop (ProLog Therapie GmbH, 2023) oder im Weiterbildungsangebot der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Logopädie und der Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SAL & SHLR, 2023). Die Universität Basel bietet sogar ein Certificate of Advanced Studies (CAS) Tiergestützte Therapie an, das als berufsbegleitende Weiterbildung gedacht ist und zur Fachkraft für tiergestützte Therapie qualifiziert (Universität Basel, 2023). Zudem ist das Interesse für die Kursangebote gross und der ProLog Verlag (ProLog Therapie GmbH, 2023) schreibt auf seiner Webseite von einer Warteliste. Das Thema der tiergestützten - und insbesondere der hundegestützten - Therapie hat unbestritten Einzug in die Logopädie gehalten und ist somit aktuell.

Doch ist der Einsatz von Hunden in der Logopädie überhaupt fachlich vertretbar? Hinweise auf die Beantwortung dieser Frage suchte die Bachelorandin auf der Seite des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbands (DLV). Dieser fordert in den Ethik-Richtlinien basierend auf den CPLOL¹-Rahmenrichtlinien für eine ethische Berufsausübung in der Logopädie, dass das Wohlbefinden der Klientel im Zentrum der therapeutischen Intervention steht. Alles, was dem Menschen schaden könnte, soll vermieden werden (DLV, 2010). Die Überlegung, dass der Umgang mit Tieren stets ein Mindestmass an Risiken und Mehraufwand bedeutet, sollte von den Logopädinnen und Logopäden nach Ansicht der Bachelorandin berücksichtigt werden. Aus Sicherheitsgründen müssten Ängste und Allergien der Klientel vorab abgeklärt werden. Der Hund soll die Therapie bereichern, und nicht durch Ablenkung, Mehraufwand oder Unsicherheit der Klientel zu Qualitätseinbussen führen.

Gleichzeitig gilt es jedoch auch das Tierwohl nicht ausser Acht zu lassen. Wohlfarth und Mutschler (2022) schreiben zu Tierethik und artgerechter Haltung unter anderem, dass Tiere nicht instrumentalisiert, ausgebeutet oder überfordert werden sollen. Dazu gehört, dass ihre

¹ Die CPLOL (Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de L'Union Européenne) ist die «Ständige Konferenz der Berufsverbände der Logopäden in der EU» (DLV, 2010, S. 1).

Einsätze gezielt ausgewählt und geplant werden und die zeitliche Dauer auf ein sinnvolles Mass begrenzt wird.

Aus dieser Prämisse leitet sich für die Bachelorandin die Notwendigkeit, und somit die Relevanz dieser Bachelorthesis ab, sich mit nachweislich sinnvollen Einsatzmöglichkeiten dieser «begrenzten Ressource Hund» in der Logopädie auseinanderzusetzen. Dieser Gedanke stimmt auch mit den Richtlinien des DLV überein, denn eine Fachperson der Logopädie verpflichtet sich dafür «auf der Grundlage von wissenschaftlicher Evidenz und beruflichem Konsens zu handeln» (DLV, 2010, S. 2).

Daraus ergibt sich das Ziel dieser Bachelorarbeit: Logopädinnen und Logopäden sind in der Verantwortung, den Einsatz eines Therapiebegleithundes durch wissenschaftliche Evidenz zu legitimieren und dabei das Wohl aller Beteiligten zu berücksichtigen. Denn weder soll die Qualität der Logopädie unter der neu aufkommenden Therapieform leiden, noch sollen Tiere von unprofessionell handelnden Personen ausgebeutet werden. Um herauszufinden, inwieweit bereits Evidenz vorhanden ist, wird anhand dieser Abschlussarbeit ein systematisches Literatur Review erstellt.

Um eine spezifische Forschungsfrage zu definieren, ist es vorab unerlässlich sich mit dem Grundlagenwissen vertraut zu machen. Damit der Leser oder die Leserin einen Überblick über die Bachelorthesis erhält, wird zuerst jedoch der Aufbau erläutert.

1.3 AUFBAU DER BACHELORTHESIS

In Kapitel 2 erfolgt eine Einführung in die Grundlagen und die Begriffsklärung. Dabei widmet sich die Arbeit zuerst dem übergeordneten Thema der tiergestützten Intervention, weiter der hundegestützten Intervention und spitzt sich schliesslich in der hundegestützten Sprachtherapie zu. Diese Systematik ist notwendig, um Mechanismen der tiergestützten Therapie zu erklären, auf die sich Autoren und Autorinnen des Öfteren beziehen und um die Verzahnung der hundegestützten Therapie und der Logopädie vorzunehmen. Als Abschluss der Grundlagen ergibt sich die Forschungsfrage und die Wahl der Methodik. Diese fällt auf eine systematische Literaturarbeit und wird in Kapitel 3 ausgearbeitet.

In Kapitel 4 erfolgt die Darstellung der Ergebnisse aus der Literatursichtung. Da es an Studien zum Einsatz des Therapiebegleithundes in der Sprachtherapie mit Kindern und Jugendlichen mangelt, weitete die Bachelorandin die Sichtung auf weitere logopädisch relevante Ergebnisse aus anderen Fachbereichen aus. In Kapitel 5 folgt die Diskussion und die Studien werden auf ihre Aussagekraft hin analysiert. Daraufhin widmet sich die Bachelorthesis der Beantwortung der Forschungsfrage in Bezug auf die Logopädie. Zukünftige Forschungsprojekte und Ableitungen für die berufliche Praxis runden die Erkenntnisse aus der Diskussion ab. Zum Abschluss erfolgt eine kritische Würdigung dieser Abschlussarbeit und die persönlichen Erkenntnisse der Bachelorandin finden ebenfalls Erwähnung.

2 GRUNDLAGEN UND BEGRIFFSKLÄRUNG

In diesem Kapitel wird für den Leser oder die Leserin eine umfassende Grundlage geschaffen, indem die zentralen Begriffe definiert und von ähnlichen Konzepten abgegrenzt werden. Dabei liegt der Fokus auf den Bereichen der tiergestützten Therapie und der Logopädie. Schlussendlich werden die beiden Themenbereiche zusammengeführt und ein Überblick zur hundegestützten Logopädie vermittelt.

2.1 TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN

Die therapeutischen Einsatzfelder von Tieren sind divers. Deshalb ist es schwierig einheitliche Begriffe zu finden. Die folgenden, für diese Arbeit relevanten, Definitionen und Abgrenzungen orientieren sich an renommierten Organisationen und Verbänden. Die Begriffe rekurrieren auf die internationale Non-Profit-Organisation International Society for Animal Assisted Therapy (ISAAT), die sich auf die Begrifflichkeiten der globalen Assoziation IAHAIO stützt. Ausserdem werden die Definitionen des ältesten europäischen Dachverbandes zu tiergestützten Interventionen European Society for Animal Assisted Therapy (ESAAT) beigezogen, der in seinem Positionspapier eigene Definitionen erläutert.

2.1.1 BEGRIFFSKLÄRUNG

- *Tiergestützte Intervention*

Sowohl die ESAAT (2022, S. 2-3) als auch die IAHAIO (2014, S. 1-2), auf die sich die ISAAT bezieht, verwenden den Terminus «Intervention» als Überbegriff für zielgerichtete und strukturierte Einsätze in pädagogischen, gesundheitsorientierten, psychologischen und sozialen Arbeitsfeldern. Dazu gehören laut der IAHAIO die tiergestützte Therapie, die tiergestützte Pädagogik und zum Teil die tiergestützte Aktivität (sofern sie zielgerichtet und strukturiert durchgeführt wird). Der Begriff beschreibt somit sehr unterschiedliche Interventionsmassnahmen. Diese orientieren sich an den Zielsetzungen und an den Wissenschaftsstandards der zugehörigen Disziplinen wie z.B. Pädagogik, Logopädie, Veterinärmedizin (ESAAT, 2022, S. 2) und beziehen das Tier ganz bewusst mit ein (IAHAIO, 2014, S. 1).

- *Tiergestützte und hundegestützte Therapie*²

Im Kontext dieser Bachelorthesis ist vorrangig die tiergestützte Therapie relevant: «TGT wird von beruflich (durch Lizenz, Hochschulabschluss oder Äquivalent) qualifizierten Personen im Rahmen ihrer Praxis innerhalb ihres Fachgebiets durchgeführt und/oder angeleitet. TGT strebt die Verbesserung physischer, kognitiver, verhaltensbezogener und/oder sozio-emotionaler Funktionen bei individuellen Klienten an» (IAHAIO, 2014, S. 2). Ausserdem wird verlangt, dass

² Im angloamerikanischen Raum «animal assisted therapy» und «canine assisted therapy»

die Fachkraft, die die tiergestützte Therapie durchführt, «adäquate Kenntnisse über das Verhalten, die Bedürfnisse, die Gesundheit und die Indikatoren/ der Regulation von Stress der beteiligten Tiere» (IAHAIO, 2014, S. 2) besitzt. Die Fachperson ist somit für das Wohlbefinden und die Sicherheit ihres Tieres als auch aller anderen Beteiligten verantwortlich (IAHAIO, 2014). In dieser Arbeit wird von tiergestützter und hundegestützter (Sprach-)Therapie oder Logopädie gesprochen. Der Begriff Hunde- oder Tiertherapie könnte fälschlicherweise als Therapie für das Tier bzw. den Hund verstanden werden.

- *Therapiebegleithund*³

Die Bachelorandin verwendet den Begriff Therapiebegleithund. Im Gegensatz zur Bezeichnung Therapiehund grenzt sich der Titel Therapiebegleithund deutlicher von der Vorstellung ab, dass das Tier selbst als Therapeut fungiert. Stattdessen soll der ausgebildete und geprüfte Hund durch seine Anwesenheit und den gezielten Einsatz in der Therapie einen positiven Einfluss auf das Erleben und Verhalten der Menschen nehmen. Er ist immer Teil eines spezifisch therapeutischen Konzepts und begleitet die jeweilige Therapie (Wohlfarth & Mutschler, 2022, S. 31). Wenn die Definition der IAHAIO berücksichtigt wird, darf parallel zur tiergestützten Therapie der Hund die Bezeichnung Therapiebegleithund nur dann tragen, wenn die Fachperson einen lizenzierten Abschluss auf ihrem Fachgebiet innehat. Auch Wohlfarth und Mutschler schreiben, dass die tiergestützte Therapie keine eigenständige Therapieform ist und immer den Grundlagen der jeweiligen Profession untersteht (2022, S. 33-34). In der Schweiz gibt es noch keine geschützte Ausbildung oder einen geschützten Titel für den Therapiebegleithund. Jedoch können sich Ausbildungsstätten für Mensch-Hund-Teams durch die ISAAT oder die ESAAT akkreditieren lassen und somit einen Qualitätsstandard nachweisen (ESAAT, 2021; ISAAT, 2024).

- *Abgrenzung zu Schulhund, Besuchshund und Assistenzhund*⁴

Unter Schul(begleit)hund oder auch Klassenhund werden überwiegend Hunde verstanden, die regelmässig ihre Besitzer*innen zur Arbeit in der Schule begleiten und dort einer bestimmten Tätigkeit (z.B. als Lesehund) nachkommen. Für die Qualifizierung zum Schulbegleithund werden in der Schweiz ebenfalls ISAAT und/ oder ESAAT akkreditierte Ausbildungen angeboten (Verein Schulhunde Schweiz, 2023).

Besuchshunde begleiten ehrenamtlich tätige Personen ohne therapeutischen oder medizinischen Hintergrund in soziale Einrichtungen wie beispielsweise Sonderschulen, Spitäler oder Seniorenheime. Es wird kein therapeutisches Ziel verfolgt, sondern die Tiere helfen den Menschen passiv durch ihre Anwesenheit und die Kontaktaufnahme (Swiss Help Dogs, 2023).

³ Im angloamerikanischen Raum «therapy dog»

⁴ Im angloamerikanischen Raum «school dog», «social dog», «assistance dog»

Zuletzt müssen auch Assistenz- bzw. Begleithunde klar von Therapiebegleithunden abgegrenzt werden. Sie erhalten eine spezifische Ausbildung zum Beispiel als Blindenführhund, als Warnhund bei Epilepsie oder als Geleithund für Menschen im Autismus-Spektrum. Der Hund dient einer Person als persönliches Hilfsmittel. Assistenzhunde gelten in der Schweiz als «Nutzhunde» und erhalten damit Sonderrechte (ebd.).

2.1.2 MERKMALE TIERGESTÜTZTER THERAPIE

Die tiergestützte Therapie umfasst laut Wohlfarth und Mutschler zielorientierte Massnahmen wie Therapie, Förderung, Rehabilitation, Training und Initiierung von Lernprozessen. Dazu zählen auch präventive Interventionen (2022, S. 33). Diese **Zielorientierung und Strukturierung**, wie auch die ESAAT, die ISAAT und die IAHAIO (vgl. Kapitel 2.1.1 Tiergestützte Interventionen) sie einfordern, sind Merkmale einer tiergestützten Therapie. Das Tier wird dabei bewusst und auf Basis eines therapeutischen Konzepts, das sich an der jeweiligen Profession ausrichtet, eingesetzt. Ein zweites Merkmal schliesst laut Wohlfarth und Mutschler (2022) genau daran an: Die tiergestützte Therapie ist **keine eigenständige Therapieform**. Es gibt keine vorgegebenen Methoden und Techniken, sondern der Einsatz des Tiers wird ganz individuell an die Klientel und die jeweilige Therapiesequenz angepasst. Wohlfarth und Mutschler beschreiben den Hund als «aktiven Arbeitspartner» (2022, S. 36). Er sei «mehr als ein Werkzeug», denn er «ist aktiv, er kommuniziert, versteht und teilt sich mit» (ebd.).

Die **Dreiecksbeziehung Therapeut – Hund – Klientel** ist ein weiteres Merkmal der tiergestützten Therapie. Durch den Einbezug des Tiers entstehen weitere Interaktionsmöglichkeiten. Die therapeutische Beziehungsarbeit zur Klientel wird durch die beziehungsorientierte Arbeit mit dem Hund ergänzt (Wohlfarth & Mutschler, 2022, S. 38-39). Dabei ist es wichtig, dass die therapierende Person regelmässig überprüft, ob und wie das Therapieziel mithilfe des Tiers wirkungsvoll umgesetzt werden kann. Neben der eben genannten Triade befindet sich der oder die Therapierende in der **Doppelrolle Hundeführer*in und Therapeut*in**. Dabei sind beide Rollen gleichwertig, da sowohl das Wohl der Klientel als auch das Wohl des Hundes für die Therapieeinheiten relevant sind (Habenicht, 2018, S. 17-19). Wohlfarth und Mutschler sind ausserdem überzeugt, dass eine gute Mensch-Tier-Beziehung einen positiven Einfluss auf die Qualität der tiergestützten Therapie nimmt (2022, S. 40). Trotzdem steht in der Therapie die Klientel im Vordergrund und der Hund dient «nur» als Unterstützung (Habenicht, 2018, S. 17-19).

Um die **Qualitätssicherung** in der tiergestützten Therapie gewährleisten zu können, sind spezifische Aus- und Weiterbildungen zentral. Hier bieten sich vor allem von der ISAAT oder ESAAT akkreditierte Institutionen an. Im Leitfaden zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Praxis tiergestützter Interventionen von Wohlfarth und Olbrich (2014) können die Beurteilungskriterien zur Planungs-, Struktur- und Prozessqualität sowie zur Ergebnisevaluation nachvollzogen werden.

2.1.3 GRUNDLAGEN DER MENSCH-TIER-BEZIEHUNG

Werden Theorien zur Beziehung zwischen Mensch und Tier betrachtet, gehört die **Biophilie-Hypothese** nach Wilson (1984) wohl zu den bekannteren unter ihnen. Sie spricht von einer evolutionär bedingten Affinität des Menschen hin zum Tier. So ist die menschliche Wahrnehmungsschwelle für Tiere geringer als für unbelebte Objekte, was eine Studie am Gefühlszentrum des Menschen von Mormann et al. (2011) nachweisen konnte. Dennoch ist das angeborene Interesse am Lebendigen nicht gleichzusetzen damit, dass jeder Mensch alle Tiere mag (Wohlfarth & Mutschler, 2022, S. 51-52).

In eine ähnliche Richtung geht auch das Konzept der **Du-Evidenz**. Menschen fühlen sich vermehrt mit Tierarten verbunden, die ihnen ähnlich sind, bzw. dessen Emotionen sie erkennen können. So kann der Mensch das Tier als «Du», als Individuum, verstehen. Es wird eine Beziehung aufgebaut, die auf gegenseitigem Interesse und Verständnis beruht (Wohlfarth & Mutschler, 2022, S. 53).

Ein weiterer Erklärungsansatz zur Beziehung zwischen Mensch und Tier stammt aus dem neurobiologischen Feld. Das **Konzept der Spiegelneurone** erklärt die Wahrnehmung und Nachempfindung von Gefühlen und Emotionen des Gegenübers. Dabei werden die gleichen Nervenzellen aktiviert, als ob man die Empfindungen selbst durchleben würde. Uns vertraute Tiere kommunizieren mit einer authentischen und klaren Körpersprache, die ihr emotionales Befinden ausdrückt, wodurch beim Menschen sogenannte emotionale Resonanzphänomene zustande kommen können. Dadurch könnte laut Beetz «das Konzept der Spiegelneurone bei Übertragbarkeit so positive Effekte wie Beruhigung oder auch Verbesserung der Stimmung durch das Tier erklären» (2006, zitiert nach Vernooij & Schneider, 2010, S. 13).

Auch die in der Entwicklungs- und Sozialpsychologie akzeptierte **Bindungstheorie** nach Bowlby versucht den positiven Einfluss von Tieren in der Therapie zu erläutern. Laut Wohlfarth und Mutschler (2022, S. 61-62) weisen Beobachtungen bei Kindern und Jugendlichen darauf hin, dass sie in Stresssituationen Nähe, Blick- und gar Körperkontakt beim Tier suchen. Gerade bei problematischen Bindungsmustern kann es für das Kind eine «sichere Basis» bieten und das Bindungsbedürfnis ebenso befriedigen wie ein Mensch. Zudem werden negative Bindungserfahrungen mit Menschen nicht auf Tiere übertragen. Somit können Letztere dazu beitragen, neuronale Netzwerke zu erweitern, positive Bindungserfahrungen zu erleben, neues Urvertrauen und eine innere Sicherheit aufzubauen (ebd.).

Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie Theorien versuchen die Beziehung zwischen Mensch und Tier zu erklären und als Grundlage für die tiergestützte Therapie dienen. Im nächsten Kapitel wird speziell auf die Rolle des Hundes als Begleiter in tiergestützten Interventionen eingegangen.

2.2 Hundegestützte Interventionen

Die Einsatzgebiete für Hunde in der Therapie oder ähnlichen Settings sind vielfältig. Auf der Webseite von Therapiehunde Schweiz werden mögliche Einsatzorte genannt. Dazu zählen unter anderem Rehabilitationszentren, Seniorenheime, Institutionen für Menschen im Strafvollzug und Wohnheime für Menschen mit Beeinträchtigungen (Verein Therapiehunde Schweiz, 2023).

In diesem Kapitel werden einige ausgewählte Einsatzgebiete mit Fokus auf Kinder und Jugendliche näher erläutert. Im zweiten Teil des Kapitels folgt ein Blick auf die aktuelle Forschungslage zu hundegestützten Interventionen.

2.2.1 EINSATZGEBIETE VON HUNDEN BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN

In den Regelschulen hat die hundegestützte Pädagogik im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren zugenommen (Beetz, 2019). Hierbei wird die tiergestützte Intervention von einer Fachkraft mit einer pädagogischen bzw. heil-/ sonder-/ sozialpädagogischen Ausbildung durchgeführt. Schulbegleithunde werden dabei in den Schulalltag eingebunden und befinden sich oft den überwiegenden Teil der Schulzeit in der Klasse. Die Interventionsmöglichkeiten sind vielfältig (ebd., S. 15-17). So können die Tiere Teil eines spezifischen Programms sein und in die Gestaltung der Unterrichtseinheiten einbezogen werden oder einfach nur durch ihre Anwesenheit zu einem guten Klassenklima beitragen (ebd., S. 24-25).

Seit der amerikanische Kinderpsychotherapeut Levinson (1996) den positiven Einfluss seines Hundes während einer Therapiesitzung beobachten konnte, werden Hunde vermehrt in der Psychotherapie eingesetzt. Ladner, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie schreibt, dass die tiergestützte Therapie bei vielen psychiatrischen Symptomen, Störungsbildern und Entwicklungsstörungen von Kindern und Jugendlichen hilfreich sein kann: «Je schwerwiegender die Störung, desto grösser der Mehrwert des Tieres» (Ladner, 2016, S. 28). Sie nennt als Beispiele depressive Syndrome, Angststörungen, emotionale Instabilität, Störungen der sozialen Interaktion, Autismus-Spektrum und ADHS. Ziele in der therapeutischen Arbeit mit Hunden (oder Pferden) können laut Ladner die Stärkung des Selbstwertgefühls, die Förderung der Empathie- und der Beziehungsfähigkeit oder eine Verbesserung von Ausdauer und Handlungsplanung beinhalten (Ladner, 2016).

Wer die nötigen Anforderungen und Voraussetzungen erfüllt, kann sich auch einen Assistenzhund anschaffen. So ist beispielsweise der Autismus(begleit)hund speziell ausgebildet, um Kinder und Erwachsene im Autismus-Spektrum in ihrem Alltag zu begleiten und zu unterstützen. In der Sendung Check Up des TV-Senders Tele Züri erzählt Vattolo, der Vater eines Jungen im Autismus-Spektrum, von den Erfahrungen mit dem Autismusbegleithund. Der Alltag mit dem Tier sei für seinen Sohn entspannter geworden und er nehme nun aktiver an Ausflügen teil. Hunziker, diplomierte Autismusbegleithund-Instruktorin, erläutert: Der Hund sei ein Ruhe-

pol und gebe Sicherheit. Die Kinder könnten sich visuell an ihm orientieren. Dadurch ermögliche der Begleithund der Familie wieder alltägliche Dinge zu tun, die für andere Familien selbstverständlich seien (Check Up, 2023).

Die Einsatzmöglichkeiten von Hunden im Sozialbereich sind äusserst vielfältig und in den recherchierten Fällen wird von positiven Effekten berichtet. Im folgenden Unterkapitel wird deshalb die aktuelle Forschungslage zum Einfluss des Hundes betrachtet.

2.2.2 AKTUELLE FORSCHUNGSLAGE ZU HUNDEGESTÜTZTEN INTERVENTIONEN

Forschungen zur Mensch-Hund-Beziehung liefern Ergebnisse zu hormonellen Aspekten. Studien analysierten das Bindungshormon Oxytozin, ein Hormon des Hypothalamus, das bei sensorischer Stimulation freigesetzt wird. Dies funktioniert nicht nur zwischenmenschlich, sondern eine Studie von Nagasawa et al. (2015) besagt, dass auch Blickkontakte zwischen Menschen und ihren Hunden den Gehalt des Oxytozins bei beiden steigern. Das Hormon nimmt Einfluss und wird selbst von einigen typischen Neurotransmittern wie Serotonin, Dopamin und Noradrenalin beeinflusst. Dadurch löst der erhöhte Oxytozin-Spiegel Wohlbefinden und Ruhe aus. Menschen mit einem erhöhten Oxytozin-Wert können sich besser öffnen und ihre Gefühle äussern, der Blutdruck und die Herzfrequenz sinken. Studien besagen laut Wohlfarth und Mutschler, dass wir die Welt und die Mitmenschen dank dem Hormon positiver erleben (2022).

Der österreichische Verhaltensbiologe Kotrschal (2009) erläutert, dass das Gehirn von Hunden und Menschen ähnlich aufgebaut ist. Bei beiden Spezies gibt es ähnliche Formen von Temperament und Persönlichkeit und die Stressbewältigung funktioniere auf annähernd ähnliche Weise. Seine Theorie besagt, dass Hunde und Menschen aufgrund evolutionärer Bedingungen die gleichen neurologischen und hormonellen Voraussetzungen für das Sozialverhalten besitzen. Wie auch wir Menschen könnten Hunde denken, fühlen und empfinden (Kotrschal, 2009, S. 55-77). Diese Ähnlichkeit beim Erleben von Emotionen ist die Grundvoraussetzung für Empathiefähigkeit, gegenseitiges Verstehen, Kommunikation und Interaktion über die Speziesgrenzen hinaus (Wohlfarth & Mutschler, 2022).

In einer Auflistung, zu finden in Anhang 1, wird auf beispielhafte Studien verwiesen, die sich mit der Wirkung von Hunden auf Erwachsene, Jugendliche und Kinder beschäftigen. Sie finden Erwähnung im Werk von Beetz, Julius, Kotrschal, Turner und Unväs-Moberg (2014) oder bei Wohlfarth und Mutschler (2022). Bemerkenswert ist die Vielfalt an Probanden und Störungsbildern, bei denen die Wirkung von Hunden untersucht wurde. Bezüglich der Aussagen der Studien (zusammengefasst durch die Bachelorandin, nach Wohlfarth & Mutschler, 2022; Beetz et al., 2014) fällt auf, dass Hunde offenbar Stresssymptome mindern, Einfluss auf sozial-emotionale Fähigkeiten nehmen und die Stimmungslage positiv beein-

flussen können. Auch Auswirkungen auf die Motivation sowie auf die Aufmerksamkeit werden beschrieben.

Wohlfarth & Mutschler (2022) betonen trotz der wachsenden Anzahl an Studien zur Wirkung der tiergestützten Intervention, dass die Interpretationen der Ergebnisse mit Vorsicht zu geniessen seien. So würden manche Studien zu wenig kritisch hinterfragt und es dürfte nicht davon ausgegangen werden, dass Ergebnisse zu einer Probandengruppe ungeprüft auf eine andere übertragen werden könnten. Zu guter Letzt konnte bisher die Nachhaltigkeit der tiergestützten Therapie mehrheitlich nicht belegt werden. Es fehlen Langzeitstudien, die testen, wie lange und häufig der Hundekontakt gegeben sein müsste und ob die positiven Ergebnisse darüber hinaus anhalten (ebd., S. 68).

2.3 DIE HUNDEGESTÜTZTE SPRACHTHERAPIE

In den letzten Kapiteln stellte sich heraus, dass bereits Studien erhoben wurden, die den positiven Einfluss von hundegestützten Interventionen bekräftigen. In diesem Kapitel soll der Fokus nun konkret auf der hundegestützten Sprachtherapie liegen. Der Themenbereich für diese Bachelorthesis wird weiter eingegrenzt und aktuelle Einsatzgebiete des Therapiebegleithundes in der Logopädie werden aufgegriffen. Daraufhin folgt ein Blick auf die aktuelle Forschungslage in der hundegestützten Sprachtherapie.

2.3.1 EINGRENZUNG DES FACHGEBIETS

In dieser Arbeit werden die Begriffe Logopädie und Sprachtherapie aus Gründen der besseren Leserlichkeit und aufgrund der Verwendung in den unterschiedlichen Sprachen der Studien, auf die sich diese Bachelorthesis bezieht, synonym verwendet. Das in der Schweiz gebräuchliche Wort Logopädie wurzelt in den griechischen Begriffen «lógos», was Reden oder Gespräch bedeutet, und «paideia», was mit Erziehung oder Unterricht übersetzt werden kann (Konradin Medien GmbH, 2024). Im Englischen wird Logopädie als «speech therapy» und im Deutschen als «Sprachtherapie» oder «Logopädie» bezeichnet (je nach Ausbildungsweg). Darunter ist die Fachdisziplin zu verstehen, die sich mit Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckbeeinträchtigungen befasst.

Die Logopädie ist in den unterschiedlichsten Altersbereichen tätig. Da es den zeitlichen Rahmen und den Umfang dieser Bachelorthesis sprengen würde, findet eine Eingrenzung auf die Altersspanne von 5 bis 18 Jahre statt, was Kinder ab dem ersten Kindergarten und Jugendliche bis zur Volljährigkeit miteinschliesst. Der Frühbereich und der Erwachsenenbereich werden in dieser Arbeit ausgegrenzt.

Da die Bachelorthesis das Ziel verfolgt, die Evidenz der hundegestützten Sprachtherapie bei verschiedenen Störungsbildern zu untersuchen, werden folgend die logopädisch relevanten Störungsbilder aufgeführt. Die Auflistung betrifft nur den Kinder- und Jugendbereich und findet

sich auf der Webseite des deutschen Bundesverbands für Logopädie e.V (dbl, 2023). Sie wurde mit der Aufzählung des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) verglichen und schlussendlich aufgrund ihrer Ausführlichkeit als Referenz gewählt.

Logopädisch relevante Bereiche in der Therapie bei Kindern und Jugendlichen (dbl, 2023):

- Late Talker - Sprachentwicklungsverzögerung
- Sprachentwicklungsstörung (SES)
- Mutismus
- Lese- und Rechtschreibstörungen (LRS)
- Artikulationsstörungen
- Hörschädigung
- Redeflussstörungen (Stottern/ Poltern)
- Verbale Entwicklungsdyspraxie (VED)
- Nasalitätsstörung
- Stimmstörung
- Orofaziale myofunktionelle Störung (OMS)
- Schluck- und Fütterstörung
- Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS)
- Neurologische Störungsbilder (Aphasie, Sprechapraxie, Dysarthrie)
- Behinderungen
 - Autismus-Spektrum-Störung (ASS)
 - Infantile Cerebralparese (CP)
 - Trisomie 21
 - Lippen-Kiefer-Gaumen-Segelfehlbildungen (LKGS)
 - Unterstützte Kommunikation (UK)

2.3.2 DER EINSATZ DES HUNDES IN DER LOGOPÄDIE

Die Literatursuche nach den Stichworten «Hund» und «Logopädie/Sprachtherapie» fördert unweigerlich das Buch von Agnes Habenicht «Hunde in der Sprachtherapie einsetzen» zu Tage (2018). Sie ist im deutschsprachigen Raum die einzig auffindbare Autorin, die sich spezifisch mit der hundegestützten Sprachtherapie auseinandergesetzt und dazu ein Buch veröffentlicht hat. Habenicht schreibt, dass «Therapieziele schneller und motivierender unter Einsatz eines Hundes erreicht werden können» (2018, S. 43). Bei einigen Therapieinhalten sei die Anwesenheit des Hundes dennoch nicht sinnvoll, z.B. wegen der Hygieneaspekte. Auch die Tagesverfassung der Klientel oder des Tieres können Einfluss auf den Einsatz nehmen.

Für eine erfolgreiche Durchführung der hundegestützten Sprachtherapie ist laut Habenicht (2018) die Einführung des Hundes über mehrere Ebenen hinweg sinnvoll. Sie nennt hier die Informations-, Beobachtungs- und Kontaktebene sowie die Ebene der Selbstaktivität und die Ebene der komplexen Aktionen. Diese Ebenen wurden zuerst von Vernooij und Schneider

(2010) beschrieben und von Habenicht (2018, S. 47-48) aufgegriffen. Auf jeder Ebene gibt es verschiedene Aspekte zu beachten, damit die positive Wirkung des Hundes sich entfalten kann. In der folgenden Tabelle werden die unterschiedlichen Ebenen kurz anhand der wichtigsten Punkte dargestellt.

Tabelle 1 Ebenen zur Einführung des Hundes (eigene Darstellung, angelehnt an Habenicht, 2018, S. 47-48)

Informationsebene	<ul style="list-style-type: none"> - Hinweise auf Begleithundeeinsatz in der Therapie geben - Informationen zu Allergien, Ängsten, Vorerfahrungen mit Hunden, etc. einholen
Beobachtungsebene	<ul style="list-style-type: none"> - Gegenseitiges Kennenlernen, der Hund ist rein passiver Part - Therapeut*in erhält die Möglichkeit, das Verhalten der Klientel in Gegenwart des Hundes zu beobachten, um Informationen für die Therapieplanung zu gewinnen
Kontaktebene	<ul style="list-style-type: none"> - Der Hund wird in die Therapie eingebunden (z.B. durch ein Einstiegsritual oder kleine Interaktionen) - Ebene dient dem Vertrauensaufbau: Die Klientel lernt, wie sie mit dem Hund umgeht und darf ihn besser kennenlernen
Ebene der Selbstaktivität	<ul style="list-style-type: none"> - Der Hund wird in der Therapie direkt eingesetzt (in konkrete, logopädische Übungen) - Die Klientel hat bereits Sicherheit im Umgang mit dem Tier - Therapeut*in bestimmt Ablauf, Inhalt und lenkt Aktionen mit dem Hund
Ebene der komplexen Aktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Die Klientel kann Leitung von Sequenzen mit dem Hund übernehmen - Therapeut*in hat Verantwortung, nimmt aber nicht mehr in erster Linie die führende Rolle ein - Die Klientel ist absolut sicher im Umgang mit dem Tier und erhält das Gefühl, die Führungsrolle zu übernehmen

In dem Buch von Habenicht gibt es Praxisideen im Kinderbereich zu den Störungsbereichen Phonetik-Phonologie, Morphologie-Syntax und Semantik-Lexikon. Zudem beschreibt die Autorin Einsatzmöglichkeiten bei AVWS sowie bei LRS. Der Hund kann sowohl im Einzel- als auch Gruppensetting eingesetzt werden und nimmt aktiv oder passiv an der Therapie teil (2018, S. 83-84). Daraus geht hervor, dass Therapiebegleithunde in der Logopädie bei sehr unterschiedlichen Störungsschwerpunkten eingesetzt werden. Dies bestätigt sich ebenfalls bei einer Internetrecherche zu Erfahrungen von Logopädinnen oder Logopäden mit Therapiebegleithunden. So beschreibt beispielsweise Wyss-Oeri, dass sie ihre Barbet-Hündin «**überall** (für Artikulation, Poltern, Satzbau, Grammatik, Wortschatz usw.) in Sequenzen mit einbeziehen [kann]» (Wyss-Oeri, 2009, S. 1).

Doch wie wird der Einsatz des Therapiebegleithundes in der Logopädie legitimiert? Auf welche wissenschaftliche Evidenz beziehen sich die Autorin Habenicht sowie diplomierte Logopädinnen und Logopäden, wenn sie den Hund in ihre therapeutische Arbeit einbeziehen? Diese Fragen sollen im nächsten Unterkapitel beantwortet werden, wenn der aktuellen Forschungslage anhand einer ersten Recherche nachgegangen wird.

2.3.3 AKTUELLE FORSCHUNGSLAGE ZUR HUNDEGESTÜTZTEN LOGOPÄDIE

Dieses Kapitel widmet sich der Frage, auf welche wissenschaftliche Evidenz sich Logopädinnen und Logopäden stützen, die hundegestützte Sprachtherapie anbieten. Dafür wird einerseits das Buch von Habenicht (2018) «Hunde in der Sprachtherapie einsetzen» herangezogen. Andererseits werden Webseiten, die hundegestützte Logopädie anbieten, auf Hinweise durchforstet.

In ihrem Buch schreibt Habenicht (2018, S. 12), dass die Wirksamkeit von Tieren in der Therapie schwer messbar und deshalb schwierig nachzuweisen sei. Obwohl verschiedene Vereine und Initiativen wie beispielsweise die IAHAIO an der Nachweisbarkeit arbeiten, fehlen oftmals wissenschaftliche Beweise und es könne nur auf Einzelfallbeschreibungen zurückgegriffen werden.

Habenicht bezieht sich in ihrer Argumentation für den Einsatz des Therapiebegleithundes auf das Modulationsmodell von Wilburger (o.J., zitiert nach Habenicht, 2018, S. 31-37), um zu erläutern, wie der Hund beim Lernen neuer Fähigkeiten unterstützen kann: «Wird der Therapiebegleithund in der Therapie eingesetzt, so arbeitet ein Therapeut immer ganzheitlich. Es werden in der Therapie nicht nur die sprachlichen Kompetenzen, sondern auch eine Vielzahl anderer Kompetenzen gefördert» (Habenicht, 2018, S. 31).

In dem Modulationsmodell von Wilburger (o.J., zitiert nach Habenicht, 2018, S. 31-37) stehen die sensomotorisch-perzeptive Verarbeitung, die sozio-emotionalen Fähigkeiten, die Kognition sowie geistige/ intellektuelle Fähigkeiten im Lernprozess in Wechselwirkung. Gleichzeitig werden diese Faktoren von weiteren Aspekten wie Sicherheit, Vertrauen, Entdeckerlust und Kompetenz beeinflusst. Petermann (o.J., zitiert nach Habenicht, 2018, S. 35) hat das Modell um den Einsatz des Therapiebegleithundes erweitert (vgl. Anhang 2). Laut ihren Ergänzungen nimmt er Einfluss auf das Gefühl von Sicherheit und auf das Vertrauen. Diese beiden Aspekte sind Voraussetzungen dafür, Neues zu entdecken und eigene Kompetenzen weiterzuentwickeln. Zudem steigert der Hund die Motivation zur aktiven Teilnahme an der Therapie, was die Autorin Habenicht anhand eines eigenen Fallbeispiels verdeutlicht (Habenicht, 2018, S. 31-37).

Im Kapitel «Einfluss des Therapiebegleithundes auf die Sprachtherapie» wird abgesehen von dem bereits erwähnten Modell nach Wilburger einzig eine Untersuchung in der Sprachtherapie bei Kindern und Jugendlichen von Siemons-Lühning (2011) erwähnt. Diese kam zu dem Ergebnis, dass durch den Einsatz des Therapiebegleithundes bei Kindern mit einer SES die Fehlerquote und die Konzentration signifikant positiv beeinflusst werden. Auf diese Studie wird im Kapitel 4 zur Darstellung der Ergebnisse näher eingegangen.

Des Weiteren beruft sich Habenicht vor allem auf eigene Praxiserfahrungen und nennt indirekt wirkende Einflussfaktoren des Hundes wie beispielsweise, dass er dem Menschen gegenüber ohne Vorurteile auftrete, dass er ebenfalls Fehler mache und dass er beim Aufbau von

Strukturen in der Therapie hilfreich sei. Die hundegestützte Logopädie stärke das Selbstbewusstsein und fördere die Kommunikation (2018, S. 37-39). Studien dazu sind in ihrem Buch keine zu finden.

Auch auf Webseiten von logopädischen Praxen in Deutschland, die hundegestützte Sprachtherapie anbieten (vgl. Anhang 3), wird des Öfteren von Positivbeispielen aus der eigenen Praxis berichtet. Zudem werden zur Begründung der hundegestützten Therapie übergeordnete Theorien wie die Biophilie-Hypothese herangezogen oder Verweise auf die Wirkung des Hormons Oxytozin gegeben. Auf den Webseiten sind Aussagen darüber zu lesen, dass «Tiergestützte Therapie sich sowohl bei Menschen mit Auffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich, als auch im Einsatz mit Lernstörungen und Teilleistungsschwächen wie Konzentrationsstörungen, ADS/ADHS, Legasthenie und Dyskalkulie bewährt [hat]» (Schubert, 2023). Die 2012 erschienene Beobachtungsstudie von Dorothea Dahl im Rahmen ihrer Bachelorarbeit findet einige Male Erwähnung. Ihre Forschung kam zu dem Ergebnis, dass ausgebildete Therapiebegleithunde bei einer Affinität des Patienten zu Hunden einen Mehrwert für die Therapie haben können. Sie beschreibt sie als eine «unspezifische heilungsfördernde Massnahme in der logopädischen Therapie» (Dahl, 2012, S. 26). Bei den zehn zufällig über die Google-Suche recherchierten Webseiten werden insgesamt keine weiteren konkreten Studien zur Evidenz des Hundes in der Logopädie benannt.

Somit kristallisierte sich durch die Recherche bei der Bachelorandin die Hypothese heraus, dass offenbar ein Mangel an wissenschaftlicher Evidenz zum Einfluss des Therapiebegleithundes in der Logopädie vorherrscht. Im nächsten Unterkapitel werden die Erkenntnisse aus dem Grundlagenkapitel zusammengefasst und daraus eine Schlussfolgerung für den weiteren Forschungsfokus dieser Abschlussarbeit abgeleitet.

2.4 ZUSAMMENFASSUNG DER GRUNDLAGEN

Im ersten Teil zur Begriffsklärung wurde erläutert, dass einheitliche Definitionen schwierig zu finden sind. Es wurden deshalb die Begrifflichkeiten der renommierten Organisationen ISAAT, IAHAIO und ESAAT gewählt. Während die tiergestützte Intervention ein Sammelbegriff für verschiedene Einsatzformen von Tieren in Zusammenarbeit mit Menschen ist, zeichnet sich die tiergestützte Therapie durch einige spezifischere Merkmale aus.

Des Weiteren wurde auf die Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung eingegangen. Es gibt einige Ansätze, die den positiven Einfluss von Tieren auf den Menschen zu erklären versuchen. Zu den bekannteren gehören die Biophilie-Hypothese, das Konzept der Spiegelneurone sowie Aspekte aus der Bindungstheorie nach Bowlby. Ausserdem ist auffällig, dass der positiven Wirkung von Tieren oftmals eine sozial-emotionale Komponente zugeschrieben wird. So mindern sie laut den Studien aus Kapitel 2.2.2 Stress und Ängste, fördern die Kontakt-

aufnahme oder erhöhen die Motivation zur Teilnahme an der Therapie. Zudem können die Hunde für sehr spezifische Störungsbilder ausgebildet werden, wie am Beispiel des Autismusbegleithund ersichtlich wurde.

Im Bereich der hundegestützten Sprachtherapie werden die Tiere laut dem Buch von Habenicht (2018) und einer Internetrecherche sehr breit eingesetzt. Die hundegestützte Sprachtherapie entspricht laut Habenicht einem ganzheitlichen Ansatz, der darauf plädiert, nicht nur an den sprachlichen Kompetenzen zu arbeiten. Um den Hund in der Sprachtherapie zu begründen, stützen sich Logopäden und Logopädinnen mehrheitlich auf Praxisbeispiele und übergeordnete Theorien aus der tiergestützten Therapie.

2.5 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIESE BACHELORTHESIS

Welche Schlussfolgerungen können nun aus den Grundlagen gezogen werden, um den weiteren Schwerpunkt dieser Bachelorarbeit festzulegen?

Aus dieser ersten Recherche, die sich nicht auf Vollständigkeit beruft, kann herausgelesen werden, dass die hundegestützte Sprachtherapie Einzug in die Praxis gefunden hat und von den Logopädinnen und Logopäden anhand ihrer persönlichen Praxiserfahrungen als bereichernd empfunden wird. Zudem kristallisiert sich heraus, dass es bereits eine grössere Anzahl an Theorien und Studien zu tiergestützten und/oder hundegestützten Interventionen aus diversen Fachbereichen und bei unterschiedlichen Störungsbildern gibt. Hingegen berief sich keine der recherchierten Quellen (Habenicht, 2018; logopädische Webseiten, vgl. Anhang 3) auf spezifische Studien zur hundegestützten Sprachtherapie - von der Studie von Siemons-Lühring (2011) einmal abgesehen.

Deshalb stellt sich wie bereits in der Einleitung die Frage, inwiefern der Einsatz des Hundes in der Logopädie auf wissenschaftlicher Evidenz beruht. Der weitere Verlauf dieser Abschlussarbeit befasst sich nun damit, ein systematisches Review zu erstellen. Dieses soll einen Überblick über vorhandene Studien generieren und gleichzeitig als Grundlage für weitere Forschungsarbeiten dienen.

2.6 FORSCHUNGSFRAGE UND BEGRÜNDUNG DER METHODIK

Das Kapitel zu den Grundlagen hat bereits aufgezeigt, dass Tiere, und insbesondere Hunde, in der Sprachtherapie auf vielfältige Art und Weise eingesetzt werden. Leider wird kaum auf Studien zum Einsatz von Therapiebegleithunden im logopädischen Setting hingewiesen. Aus diesem Grund wurde die folgende Fragestellung herausgearbeitet und spezifiziert:

Bei welchen logopädisch relevanten Störungsbildern ist der Einsatz des Therapiebegleithundes in der Sprachtherapie mit Kindern und Jugendlichen durch seine positive Wirkung auf Basis evidenzbasierter Studien legitimiert?

Mit dieser Formulierung wird nicht allein die Frage gestellt, ob es evidenzbasierte Studien zur Wirksamkeit des Therapiebegleithundes in der Sprachtherapie gibt oder nicht. Vielmehr soll die Frage beantwortet werden, bei welchen logopädisch relevanten Störungsbildern der Einsatz des Hundes aus sprachtherapeutischer Sicht sinnvoll ist. Die logopädisch relevanten Störungsbilder, auf die in dieser Bachelorthesis Bezug genommen wird, wurden bereits in Kapitel 2.3.1 aufgelistet. Aufgrund des selteneren Vorkommens werden neurologische Störungsbilder, verbale Entwicklungsdyspraxien sowie Lippen-Kiefer-Gaumenspalten ausgeschlossen. Orofaziale myofunktionelle Störungen, Nasalitätsstörungen und Schluck-Fütterstörungen werden ebenfalls ausgeschlossen, da sie für die hundegestützte Logopädie aufgrund der Therapiemethodik nach Ansicht der Bachelorandin weniger geeignet sind.

Es wird darauf verzichtet, die Wirksamkeit weiterer Tiere in der Sprachtherapie zu ermitteln. Die Beschränkung erfolgt wegen des häufigeren Vorkommens von Hunden im Vergleich zu Pferden oder anderen Tieren im logopädischen Setting.

Des Weiteren erfolgt eine Eingrenzung der Forschungsfrage auf den Kinder- und Jugendbereich, was vor allem dem Umfang dieser Bachelorarbeit geschuldet ist. Zudem werden gerade im Schulsetting immer häufiger Hunde eingesetzt, wie es beispielsweise Beetz (2019, S. 24-25) anhand der Leseförderung beschreibt. Die Altersspanne wird deshalb auf den Bereich von 5 bis 18 Jahre eingegrenzt.

Die Forschungsfrage richtet sich nach der positiven Wirkung des Therapiebegleithundes in der Sprachtherapie. Da der Spracherwerb und allgemein logopädische Themen von vielfältigen Faktoren beeinflusst werden, wird die positive Wirkung in der Fragestellung nicht näher definiert. Je nach Störungsbild könnten hierbei andere Effekte des Hundes im Vordergrund stehen.

Es sind durchaus Erfahrungs- und Praxisberichte zum Einfluss des Therapiebegleithundes in der Logopädie zu finden, deren Wertigkeit nicht angezweifelt werden soll. In dieser Bachelorarbeit werden jedoch wissenschaftliche Studien im Vordergrund stehen, um die hundegestützte Sprachtherapie auf ihre Evidenz zu untersuchen. Rein qualitative Studien werden ebenfalls ausgeschlossen, da sie kaum generalisierbar sind.

Aufgrund der erarbeiteten Zielsetzung wird diese Bachelorthesis als Literatarbeit aufgegleist. Das Ergebnis soll ein systematisches Review wissenschaftlicher Studien zum Forschungsthema sein und Aufschluss über die aktuelle Evidenz des Therapiebegleithundes in der Logopädie bei Kindern und Jugendlichen liefern.

3 FORSCHUNGSMETHODIK

Wie bereits erläutert, entschied sich die Bachelorandin bei der Methodik für eine Literaturrecherche. In den folgenden zwei Unterkapiteln werden das Vorgehen und insbesondere die Kriterien der Literaturrecherche und -sichtung detailliert beschrieben. Da die Bachelorandin keine für sie stimmige Methodikvorgabe entdeckte, wurde für die Literaturrecherche mit einer Tabelle als Strukturierungshilfe für die Suchanfragen gearbeitet. Für die Auswahl und Sichtung der Quellen sollte mit der, auf die Bedürfnisse der Bachelorarbeit angepassten, Methode des Clustering gearbeitet werden.

3.1 LITERATURRECHERCHE

Für die Literaturrecherche wurden folgende Datenbanken herangezogen:

Swisscovery, EBSCOhost, Fachportal Pädagogik

Zudem wurde Google Scholar als weitere Option offengehalten, sollten die Recherchen in den ausgewählten Datenbanken zu keinen Ergebnissen führen und/oder die zeitlichen Kapazitäten eine weitere Literaturrecherche zulassen. Die ausgewählten Datenbanken sind auf der Webseite der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) für Literaturrecherchen vorgeschlagen und wurden deshalb ausgewählt. Swisscovery beinhaltet Literatur aus dem schweizerischen Bibliotheksnetz. EBSCOhost bietet die Möglichkeit, verschiedene Fachdatenbanken aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie und Medizin zu durchsuchen. Ausserdem sind hier auch viele internationale Artikel zu finden. Das Fachportal Pädagogik wird als Suchportal für wissenschaftliche Fachinformationen im Bereich Bildung, Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik beschrieben (HfH, 2024).

Ausgehend von der Fragestellung wurden zuerst die Suchbegriffe definiert. Dafür erstellte die Bachelorandin eine Tabelle zur besseren Übersicht und Strukturierung, die in Anhang 4 zu finden ist. Insgesamt entstanden dadurch 38 unterschiedliche Suchkombinationen (Such-IDs). Multipliziert mit den ausgewählten 3 Datenbanken ergab dies geplante 114 Suchanfragen. Es wurde darauf verzichtet, nach einzelnen Störungsbildern zu forschen. Diese wurden jedoch bei den Ein- und Ausschlusskriterien zur Literatursichtung aufgeführt. Die Erweiterung um englischsprachige Begriffe erfolgte aufgrund der Hypothese, dass im deutschsprachigen Raum zu wenig evidenzbasierte Studien zur Verfügung stehen könnten.

Für die Suchanfragen wurden die Bool'schen Operatoren AND und/oder OR zur Verknüpfung der verschiedenen Begriffe verwendet. Mithilfe von AND werden Treffer angezeigt, bei denen alle eingegebenen Suchwörter vorkommen. Hiermit sollten die Begriffe aus den jeweiligen drei Spalten miteinander in Verbindung gesetzt werden. OR dient dazu, die Suche auszudehnen (Hochschule Luzern Bibliotheken, 2024), was dazu verwendet wurde, Ergebnisse zu den

Begriffen Kinder und/oder Jugendliche bzw. children, teenager, young people, young adults zu finden. Zur besseren Übersicht wurden die Ergebnisse in einer Excel-Tabelle dokumentiert. Die 38 Such-IDs wurden mit Datum und Anzahl der Resultate für die jeweilige Datenbank festgehalten (vgl. Anhang 5). Die so gefundenen Quellen wurden wiederum für die jeweilige Such-ID in einer separaten Tabelle (eine pro Datenbank) ausführlicher dokumentiert (vgl. Anhang 6).

Zu Beginn fügte die Bachelorandin sämtliche Quellen in der Tabelle ein. Mit der Zeit erkannte sie doppelte Ergebnisse und unterliess es, diese nochmalig in dem Quellenverzeichnis aufzulisten, um Zeit einzusparen.

Einige Suchanfragen ergaben eine sehr hohe Anzahl von Resultaten, konkret bis zu 3277 Quellen. Beim Überfliegen einiger Titel und Abstracts stellte sich heraus, dass die Themengebiete oftmals weit von der Forschungsfrage entfernt lagen. Da die Suchbegriffe der betroffenen Suchanfragen sehr offen waren, wurden sie in einem weiteren Schritt spezifiziert oder ganz ausgeschlossen, um die Resultate besser auf die Forschungsfrage auszurichten. Ausgeschlossen wurden somit Suchanfragen zu «therapie», «förderung» sowie «animal assisted therapy». Ausserdem wurden die Suchanfragen weiter spezifiziert, indem «study OR effect» bzw. «studie OR effekt» als Suchbegriffe hinzugefügt wurden. So konnten die Ergebnisse weiter eingedämmt werden.

Schlussendlich wurden die Quellen aller Datenbanken in eine neue Excel-Tabelle importiert. Anhand der Excel-Funktion «Duplikate entfernen» konnten doppelte Resultate automatisch erkannt und gelöscht werden. Anhand einer manuellen Prüfung wurden unerkannte Dopplungen abschliessend ausgeschlossen. Es entstand eine Auflistung der übriggebliebenen Ergebnisse, die daraufhin zur konkreteren Auswahl und Sichtung bereitstanden. Es handelte sich dabei um insgesamt 104 Quellen.

3.2 AUSWAHL UND SICHTUNG DER LITERATUR

Eine Methode, um gefundene Daten zu gruppieren, nennt sich «Clustering». Hierbei werden anhand von selbst definierten Kriterien Zugehörigkeiten ausformuliert. Die Quellen werden nach diesen Kriterien gruppiert und es entstehen sogenannte Cluster, also Gruppen von Datenbeständen, die gleiche oder ähnliche Merkmale aufweisen (Cosmos Media UG, 2024). Für diese Abschlussarbeit wollte die Bachelorandin nur eine sehr rudimentäre Form des Clusterings anwenden, ohne dabei weiter in die Datenanalyse einzutauchen. Die ausgearbeiteten drei Kategorien hiessen: «Muss-ich-lesen», «Kann-ich lesen», «Ausschluss».

In Anhang 7 sind die Sichtungskriterien, wie sie bereits vor der Literaturrecherche definiert wurden, anhand der Cluster dargestellt. Um die Quellen für die differenzierte Sichtung auszuwählen oder auszuschliessen, wurden in der Übersicht der Excel-Tabelle Spalten für Sichtungskriterien hinzugefügt. Dies sind beispielsweise «Kosten», «Störungsbild/Thema»,

«Sprachtherapie/Therapie/Schule/Anderes» (vgl. Anhang 8). In einem ersten Schritt arbeitete die Bachelorandin die Titel und Abstracts durch, um Informationen zu erschliessen und in der Übersicht einzutragen.

Auf diese Weise konnten Resultate bereits auf den ersten Blick ausgeschlossen werden, wenn sie sich z.B. auf den Erwachsenenbereich oder nicht relevante Störungsbilder bezogen. Ausserdem beschäftigte sich ein beachtlicher Teil der Quellen erst gar nicht mit der Logopädie. Schlussendlich stellte die Bachelorandin fest, dass sich ein ausführliches Clustering erübrigte. Durch die kleine Menge an brauchbaren Ergebnissen wurde die Einteilung in Muss-ich-lesen, Kann-ich-lesen und Ausschluss bereits durch einige wenige, starke Kriterien rasch bestimmt. Diese konnten in der übersichtlichen Excel-Tabelle farblich hinterlegt werden (vgl. Anhang 8), so dass auf einen Blick ersichtlich wurde, welche Ergebnisse von weiterem Interesse waren:

Starke Muss-Kriterien:

Sprachtherapie, logopädisch relevantes Störungsbild, Therapiebegleithund

Starke Ausschluss-Kriterien: Erwachsenenbereich, zu hohe Beschaffungskosten, keine Verfügbarkeit, Fremdsprachen (ausser Englisch), andere Tierarten, Quelle älter als 1990

Kann-Kriterien: andere Therapien, Schulbereich, Tierart vorerst unbekannt

Dadurch konnten von der Bachelorandin 42 Quellen von Interesse (Muss- und Kann-ich-lesen) anhand ihres Titels und des Abstracts eruiert werden.

Da sich die Bachelorthesis in erster Linie mit Ergebnissen zur Sprachtherapie befassen wollte, wurden von den 42 Quellen schlussendlich nur diejenigen zur differenzierten Sichtung ausgewählt, die sich auf die Logopädie bezogen und somit einem Muss-ich-lesen-Kriterium entsprachen. Somit entfielen die meisten Ergebnisse aus der Auflistung. Weitere Resultate mussten ausgeschlossen werden, da es sich dabei um keine Studien handelte oder sie sich auf den Erwachsenenbereich bezogen.

Die Ergebnisse der beiden verbliebenen Studien und ihre Relevanz für den Einsatz des Therapiebegleithundes in der Logopädie mit Kindern und Jugendlichen werden im folgenden Kapitel erläutert.

3.3 ZUSAMMENFASSUNG DER METHODIK

Bei der Literaturrecherche in den drei Datenbanken Swisscovery, EBSCOhost und Fachportal Pädagogik wurden mithilfe der Suchkriterien 104 Ergebnisse gefunden. Anhand vordefinierter Sichtungskriterien, die im Verlauf angepasst werden mussten, konnten 42 Quellen anhand der beiden Cluster Muss-ich-lesen und Kann-ich-lesen erschlossen werden. Nach einer weiteren Eingrenzung der Literatur blieben am Ende zwei Quellen bestehen, die den Kriterien zur Beantwortung der Forschungsfrage auf den ersten Blick entsprachen.

4 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der systematischen Literaturrecherche aufgeführt. Die Quellen werden tabellarisch dargestellt und näher erläutert. Die Ausbeute an Studien, die sich auf die Sprachtherapie beziehen, hält sich in Grenzen. Deshalb soll in einem weiteren Unterkapitel das Feld für Studien aus anderen Bereichen geöffnet werden, deren Forschungsergebnisse für die Logopädie von Interesse sein könnten.

4.1 ERGEBNISSE ZUR SPRACHTHERAPIE

Die aufgrund der Literaturrecherche und anhand der Sichtungskriterien ausgewählten, relevanten Quellen sind die folgend aufgelisteten beiden Studien:

Tabelle 2 Übersicht über die ausgewählten Studien (eigene Darstellung)

Autorinnen und Autoren, Titel	Jahr	Untersuchungsgegenstand	Forschungsdesign	Ergebnis
Machová et al., Canine-assisted Speech Therapy for Children with Communication Impairments: A Randomized Controlled Trial	2018	Auswirkungen auf motorische und mimisch-psycho-motorische Fähigkeiten von Kindern mit Entwicklungs-dysphasie	- RCT ⁵ mit 69 Probanden - AV ⁶ : Anzahl erfolgreich abgeschlossener Aufgaben der Feinmotorik und Gesichtsmotorik - UV ⁷ : Vorhandensein des Therapiebegleithundes - Analyse mit Kwint-Stambak Test und BOT-2 ⁸	Signifikante Verbesserung in Bezug auf wenige einzelne Motorikaufgaben. Diese sind Augenbewegungen, Lächeln sowie das Aufpusten der Wangen.
Siemons-Lühring, Einfluss von Therapiebegleithunden auf die Lernkompetenz von Kindern in der Sprachübungs-therapie	2011	Auswirkung des Therapiebegleithundes auf die Lernkompetenz von Kindern in der Sprachübungs-behandlung	- RCT mit 22 Probanden - AV: Fehlerquote, Zahl der Ablenker - UV: Vorhandensein des Therapiebegleithundes - Analyse mit MANOVA ⁹ unter Berücksichtigung der Bonferroni Korrektur ¹⁰	Signifikante Verbesserung der Lernkompetenz, insbesondere der Konzentration

⁵ RCT bedeutet Randomisierte Kontrollierte Studie

⁶ AV bedeutet Abhängige Variable

⁷ UV bedeutet Unabhängige Variable

⁸ Kwint-Stambak-Test zur Bewertung der Gesichtsmotorik und Bruininks-Oseretsky-Test (BOT) zur Bewertung der motorischen Fähigkeiten (Machová et al., 2018)

⁹ MANOVA steht für multivariate Varianzanalyse, da zwei abhängige Variablen gemessen werden (Studyflix, 2024)

¹⁰ Die Bonferroni Korrektur ist ein statistisches Verfahren, um das Signifikanzniveau abhängig von der Anzahl der Tests ins Verhältnis zu setzen (Ortmann, 2021).

Nach der differenzierten Analyse der Studie von Machová et al. (2018) stellte sich etwas verspätet aufgrund von Unsicherheiten bei der englischen Übersetzung heraus, dass sie wegen des neurologisch Störungsbildes unter die Ausschlusskriterien fällt. Die Untersuchung befasst sich mit Kindern im Alter von 4-7 Jahren mit einer Entwicklungsdysphasie, die auf einer Gehirnläsion beruht. Laut der Studie nimmt der Therapiebegleithund einen signifikanten Einfluss auf Augenbewegungen, Lächeln sowie das Aufpusten der Wangen. Die Studie verweist mit ihren Resultaten auf die Studie von Hasanati, Khatoonabadi und Abdolvahab (2010, zitiert nach Machová et al., 2018) und die Studie von Marten (2009, zitiert nach Machová et al., 2018), die eine Abhängigkeit der phonologischen und phonetischen Fähigkeiten zur Motorik von Kindern nennen.

In der Studie von Siemons-Lühring (2011) wurde anhand einer Untersuchung eruiert, dass Kinder im Alter zwischen 4-10 Jahren einen Nachsprechauftrag durch den Einsatz eines Therapiebegleithundes im Vergleich zur alternativen Durchführung mit einem Holzhund signifikant besser ausführten. Einerseits war die Fehlerquote geringer und andererseits war die Ablenkerzahl signifikant kleiner. Werden die Ergebnisse nach Cohen¹¹ interpretiert, erreichen die Resultate einen starken Effekt. Damit konnte Siemons-Lühring nachweisen, dass die Lernkompetenz und die Konzentration der Kinder durch den Einsatz des Therapiebegleithundes positiv gestärkt wurden (2011). Werden die Werte der Studie genauer unter geprüft, so fällt auf, dass die Ablenkerzahl beim Holzhund fast dreimal so hoch ist, wie beim Therapiebegleithund. Dies spiegelt sich in der starken Effektgrösse, die beschrieben wird. Wird der Signifikanzwert betrachtet, ist dieser entsprechend der kleinen Anzahl Probanden nicht sehr ausgeprägt, was dafür spricht, die Studie mit einer grösseren Gruppe für eine höhere Evidenz zu wiederholen. Die Ergebnisse verweisen dennoch darauf, dass der Einsatz eines Therapiebegleithundes in der Logopädie durch eine Verbesserung der Konzentration und der Lernkompetenzen bei den Kindern zu einem schnelleren Therapieerfolg beitragen könnte. Die Studie wurde noch kein zweites Mal durchgeführt, erfüllt aber mutmasslich alle Gütekriterien.

Bei der systematischen Literaturrecherche fand sich demnach nur die Studie von Siemons-Lühring (2011), die der Beantwortung der Forschungsfrage entspricht. Wie bereits erwähnt werden jedoch häufig Studien aus anderen Fachbereichen als Argumentation für den Einsatz des Therapiebegleithundes in der Logopädie herangezogen. Aus diesem Grund liegt es nahe, diesen Studien ebenfalls etwas Aufmerksamkeit zu widmen. Da bei der Recherche bereits Ergebnisse aus anderen Bereichen erschienen sind, soll im nächsten Kapitel die Literatursichtung auf diese Studien erweitert werden.

¹¹ Cohens' *d* ist ein Mass für die Effektstärke (Hemmerich, 2015).

4.2 AUSWEITUNG AUF WEITERE LOGOPÄDISCH RELEVANTE ERGEBNISSE

Aus dem bereits recherchierten Fundus an Quellen von primärem Interesse konnten 14 Ergebnisse herausgefiltert werden, die sich auf den Einsatz von Therapiebegleithunden in der Leseförderung, im Schulsetting und bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum beziehen. Beim Rest handelte es sich um Resultate im Erwachsenenbereich oder mit Assistenzhunden. Diese wurden weiterhin nicht für die Beantwortung der Forschungsfrage in Betracht gezogen, da die Logopädie mit Kindern und Jugendlichen im Vordergrund steht. Studien mit Assistenzhunden wurden deshalb ausgeschlossen, da sich das Setting, der Beziehungsaufbau und der Einsatz des Hundes von dem des Therapiebegleithundes stark unterscheiden. Es wurde nicht nach weiteren Quellen zu diesen Themenbereichen recherchiert, da dies nicht der Forschungsfrage nach Evidenz in der Logopädie entspricht. Die gesichteten Studien (vgl. Tabelle in Anhang 9) können dennoch wertvolle Hinweise für die Sprachtherapie und die weitere Forschung liefern.

4.2.1 ERGEBNISSE ZU LESEFÖRDERUNG UND SCHULSETTING

Die gesichteten vier Studien zur Leseförderung weisen auf die positive Wirkung des Therapiebegleithundes im untersuchten Bereich hin. Die Lesekompetenz wurde bei allen Autoren und Autorinnen gegenüber der Pre-Tests oder/und gegenüber der Kontrollgruppe signifikant verbessert (Fung, 2019; Beetz & Heyer, 2014; Kirnan, Siminerio & Wong, 2015; Kirnan, Ventresco & Gardner, 2017). Dies betrifft das Satz-, Text-, und Gesamtleseverständnis (Beetz & Heyer, 2014) sowie die Leseflüssigkeit (Fung, 2019). Kirnan et al. (2015, 2017) schreiben von erhöhten Lesepunktzahlen in den alljährlich durchgeführten schulischen Lesetests.

Ausserdem erwähnen sowohl Beetz und Heyer (2014) als auch Kirnan et al. (2015) eine positivere Einstellung der Kinder gegenüber dem Lesen und Lernen, was anhand von Interviews und Fragebogen bei den Lehrpersonen, Schülern und Schülerinnen sowie den Hundehaltern und -halterinnen eruiert wurde. Fung (2019) untersuchte zudem das Stresslevel von drei Kindern anhand des Herzrhythmus und stellte eine höhere Entspannung während des Vorleseprogramms mit Hund fest als bei den Pre- und Post-Tests ohne Therapiebegleithund.

Anzumerken ist, dass die vier Studien sich unter anderem in der unterschiedlichen Anzahl der Probanden unterscheiden. So wurden von Beetz und Heyer (2014) 16 Schüler*innen aus vier Klassen im Alter von durchschnittlich 9,2 Jahren untersucht, während es sich bei Fung (2019) nur um drei Schüler*innen der dritten Klasse handelte. Kirnan et al. (2015, 2017) nutzten hingegen für ihre beiden Studien in zwei Folgejahren die Daten aller Schüler*innen einer Schule vom Kindergarten bis zur 5. Klasse. In der Diskussion werden die diversen Aspekte der analysierten Studien noch ausführlicher aufgegriffen.

Neben diversen Studien brachte die Literaturrecherche auch ein Review von Baird, Grové und Berger (2022) zum Effekt von Therapiebegleithunden auf das soziale und emotionale Wohl-

befinden von Schülern und Schülerinnen zum Vorschein. Insgesamt wurden in dem Review 23 Studien analysiert und interpretiert. Die Resultate bezogen sich auf Kinder und Jugendliche vom Kindergartenalter bis zum 12. Schuljahr. Zusammenfassend liefern die Studien laut Baird et al. Hinweise darauf, dass Therapiebegleithunde das soziale und emotionale Wohlbefinden im Schulsetting verbessern können. Die Effekte beziehen sich im Konkreten auf die Stimmung, positive Emotionen, das Selbstvertrauen, zwischenmenschliche Beziehungen, die Einstellung und die Motivation zum Lernen, das positive Verhalten, die soziale Integration, Empathie, Aggression, Stress, Angst sowie die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten der Schüler*innen. Hingegen berichten Baird et al. auch von Studien, die keine positiven Auswirkungen des Therapiebegleithundes nachweisen konnten. Baird et al. vermuten, dass die Inkonsistenz der Ergebnisse auf die mangelnde Qualität einiger Studien sowie methodologische Lücken zurückzuführen ist, die die Zuverlässigkeit der Resultate mindern (2022).

4.2.2 ERGEBNISSE ZU AUTISMUS-SPEKTRUM

In den analysierten acht Studien wurde entweder der Einfluss des Therapiebegleithundes auf die kommunikativen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen gemessen (Ávila-Álvarez et al., 2020; Fung und Leung, 2014; Germone et al., 2019; Jorgenson, Clay und Kahng, 2020) oder der Einfluss auf das Verhalten berücksichtigt (Becker, Rogers & Burrows, 2017; Griffioen, van der Stehen, Verheggen, Enders-Slegers & Cox, 2020; Ben-Itzchack & Zachor, 2021). Daneben wurden in den Studien auch weitere Aspekte, wie z.B. der Schweregrad der autistischen Symptomatik, untersucht.

Die Mehrheit der Studien weisen nach, dass die kommunikativen und sozialen Fähigkeiten oder das sozial-kommunikative Verhalten durch den Einfluss eines Hundes statistisch signifikant verbessert werden (Ávila-Álvarez et al., 2020; Germone et al., 2019; Fung & Leung, 2014; Jorgenson et al., 2020). Die Studie von Griffioen et al. (2020) wiesen einen signifikanten Anstieg der Verhaltenssynchronität¹² zwischen den Hunden und Kindern im Autismus-Spektrum oder mit Trisomie 21 nach. Eine Ausnahme stellen Becker et al. (2017) dar, die keine Verbesserung der sozial-kommunikativen Fähigkeiten ermitteln konnten.

Bei der Untersuchung von Stress, Emotionen und Angst wurden in den Studien unterschiedliche Reaktionen beobachtet. So stellten beispielsweise Ben-Itzchack und Zachor (2021) fest, dass Kinder im Autismus-Spektrum bezüglich ihrer Angstsymptomatik vor allem zu Beginn statistisch signifikant schlechter gegenüber der Messung ohne Therapiebegleithund abschnitten, was laut den Autorinnen an der neuen und somit herausfordernden Situation für

¹² Verhaltenssynchronität oder Soziale Synchronizität meint aufeinander abgestimmte Bewegungen als Form der interpersonalen Koordination wie beispielsweise unbewusstes Nachahmen, spontane Mitbewegungen mit dem Gegenüber oder Ähnliches (Hove und Risen, 2009; Yun, Watanabe und Shimiojo, 2012).

die Kinder im Autismus-Spektrum liegen könnte. In der Studie von Protopopova, Matter, Harris, Wiskow und Donaldson nahm der Therapiebegleithund keinen Einfluss auf den Cortisolspiegel bei Kindern im Autismus-Spektrum, was früheren Forschungen zu einer positiven Wirkung widerspricht (2020). In der Studie von Becker et al. (2017) wurden die Depressionssymptome in Bezug auf funktionelle und interpersonelle Probleme statistisch signifikant verbessert.

Bezogen auf den Schweregrad des Autismus zeigt die Studie von Ben-Itzchack und Zachor (2021), dass die autistische Symptomatik anhand des SRS-2-Tests¹³ erhalten blieb oder sich statistisch signifikant verbesserte. Becker et al. (2017) kamen mit demselben Test zur Schlussfolgerung, dass sich die RRB-Symptome¹⁴ statistisch signifikant verbesserten. Sie stellten mit dem RMET-Test¹⁵ zudem eine signifikante Verbesserung der Theory of Mind fest.

Ob Kinder im Autismus-Spektrum den Hund gegenüber einem iPad oder ihrem Lieblingsspielzeug bevorzugen, haben Protopopova et al. (2020) und Jorgenson et al. (2020) in ihren Arbeiten unter «Präferenzbewertung» analysiert. Beide Studien konnten keine eindeutige Präferenz für den Hund feststellen. Bei Ávila-Álvarez et al. (2020) zeigte sich jedoch eine Tendenz zum Hund gegenüber leblosen Objekten.

Zusammenfassend ist hervorzuheben, dass die Studien aus dem Autismus-Spektrum-Bereich sehr variantenreich sind - einerseits im Aufbau und andererseits in den untersuchten Aspekten.

4.3 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Insgesamt ergänzen sich die Resultate von Siemons-Lühring (2011) und von den Studien zur Leseförderung, zum Schulsetting und zum Autismus-Spektrum mit den Erkenntnissen aus den Grundlagen. Die Quellen zur Leseförderung und im Schulsetting weisen beispielsweise auf ein höheres emotionales Wohlbefinden hin, was sich mit Forschungen zum Hormon Oxytozin deckt. Auch die Aussagen von Ladner (2016) und von den Studien aus Kapitel 2.2.2 bestätigen sich weiter in Bezug auf eine erhöhte Motivation, Aufmerksamkeit, Konzentration oder die Stärkung des Selbstkonzepts. In der folgenden Diskussion wird weiter auf die diversen Studien eingegangen.

¹³ Die SRS (Skala zur Erfassung sozialer Reaktivität – Dimensionale Autismus- Diagnostik) ist ein Fragebogen zur Beurteilung sozialer, kommunikativer und rigider Verhaltensweisen bei Kindern und Jugendlichen (Hogrefe AG, 2024).

¹⁴ RRB-Symptome (Restricted Interests and Repetitive Behaviours) werden im SRS-2-Test eruiert (Becker et al., 2017).

¹⁵ Der RMET-Test (Reading Mind in Eyes Test) ermöglicht die Messung der Theory of Mind aufgrund der Augenbewegungen bei Fotos vom Augenbereich verschiedener Personen (Autismus-Spektrum-Portal, 2024).

5 DISKUSSION

In einem ersten Schritt werden die Quellen einer genaueren Analyse unterzogen, die Inhalte diskutiert und die Studien miteinander verglichen. Anhand der neuen Erkenntnisse wird danach die Beantwortung der Forschungsfrage vorgenommen. Die Konsequenzen für die Logopädie werden auf den Punkt gebracht. Daraufhin erfolgen Ableitungen für die berufliche Praxis und Ideen für weitere Forschungsprojekte. Natürlich darf auch die kritische Würdigung dieser Bachelorthesis nicht fehlen. Zum Abschluss ergänzt die Bachelorandin die Arbeit mit ihren persönlichen Erkenntnissen.

5.1 DISKUSSION DER STUDIEN

In diesem Kapitel werden die Studien einer kritischen Analyse unterzogen, um ihre Aussagekraft zu prüfen sowie Widersprüchlichkeiten und Gemeinsamkeiten aufzudecken.

Neben der Tatsache, dass es schlicht an Forschungserkenntnissen zur Wirkung des Therapiebegleithundes in der Logopädie bei Kindern und Jugendlichen fehlt, zeigt gerade auch die Studie von Machová et al. (2018), dass wegen dem hohen Mangel an Studien im sprachtherapeutischen Bereich «über Ecken hinweg» Aussagen zur Evidenz des Therapiebegleithundes getroffen werden. Ihre Studie beschäftigt sich vor allem mit motorischen Aufgaben, woraus sie einen Effekt auf phonetische und phonologische Fähigkeiten nicht ausschliessen. Dies auf Grundlage zweier weiterer Studien, die sich unabhängig vom Einsatz eines Therapiebegleithundes mit phonetisch-phonologischen Fertigkeiten und der Motorik bei Kindern auseinandergesetzt haben.

Die Studie von Siemons-Lühring (2011), die als einzige von der Bachelorandin für die Sprachtherapie im Kinder- und Jugendbereich eingeschlossen werden konnte, untersuchte die Konzentration und die Lernkompetenz, was zwar durchaus wichtige Komponenten für eine erfolgreiche Sprachtherapie sind, genau genommen aber nicht unbedingt als spezifisch logopädische Untersuchungsgegenstände gelten dürften. Obwohl die Studie eine gute Effektgrösse erreichte, waren die Signifikanzwerte eher niedrig, was auf die kleine Stichprobengrösse zurückzuführen ist. Die Bachelorandin ist der Ansicht, dass Siemons-Lühring ihre Studie gut überdachte, indem sie sich beispielsweise der Gefahr des BIAS¹⁶ bewusst war und diesem durch eine standardisierte Durchführung und eine zweite, unabhängige Person zur Auswertung der Ergebnisse, entgegenwirkte. Zudem führte sie eine Bonferroni Korrektur durch, um Fehler bei der Feststellung der Signifikanz zu minimieren.

¹⁶ Ein BIAS bezeichnet eine Verzerrung (durch systematische Fehler z.B. in der Planung) von Forschungsergebnissen. BIAS sollten durch ein passendes Studiendesign minimiert werden (Medicoro, 2024).

Die Bachelorandin vermutet, dass die Probanden aufgrund der geringen Stichprobengröße ihre eigene Kontrollgruppe bildeten. Dieses Vorgehen, ein sogenanntes Within-Subjects-Design, bringt Vor- und Nachteile mit sich, wurde aber auch von anderen Autoren und Autorinnen wie z.B. Ávila-Álvarez et al. (2020) oder Fung (2019) angewandt. Einerseits können die individuellen Variablen besser kontrolliert werden, da die Probanden sowohl als Kontroll- als auch Versuchsgruppe fungieren. Durch die Eliminierung möglicher Störvariablen erhöht sich die interne Validität, wodurch die Sensitivität bezüglich des Untersuchungsgegenstands steigt (Moosbrugger & Kelava, 2020). Andererseits können solche Studien schwer generalisiert werden, da die Teilnehmergruppe nicht gesellschaftlich repräsentativ ist.

Die Gefahr der Regression zur Mitte hin besteht, wenn die Probanden aufgrund extremer Ausgangswerte ausgewählt wurden und sich die Werte im Verlauf der Studie unabhängig von der Intervention dem Durchschnittswert, z.B. aufgrund von Zufallsschwankungen, angleichen (Hemmerich, 2016). Auch das quasi-experimentelle Design (z.B. Kirnan et al., 2015, 2017) beeinflusst die interne Validität. Durch eine fehlende Randomisierung können unabhängige Variablen und Störfaktoren die Testgültigkeit beeinträchtigen (Genau, 2020).

In Bezug auf die Testinstrumente und die Ergebnisse generiert die Bachelorandin die Erkenntnis, dass eine Vergleichbarkeit der analysierten Studien schwierig ist. Die unterschiedlichen Autoren und Autorinnen verwendeten diverse Messinstrumente, die teilweise nicht standardisiert waren (z.B. Fung & Leung, 2014). Gerade in solchen Fällen ist eine Wiederholung der Testung erschwert. Doch selbst wenn derselbe Test durchgeführt wurde, ist am Beispiel des SRS-2 von Ben-Itzak und Zachor (2021) sowie Becker et al. (2017) zu sehen, dass die Ergebnisse nicht zwingend übereinstimmen müssen. Während sich bei Becker et al. die SCI¹⁷-Symptome in der Studie verbesserten, konnten Ben-Itzak und Zachor keine positive Veränderung nachweisen. Ben-Itzak und Zachor (2021) schreiben, dass zwar standardisierte Instrumente (SRS-2, VABS¹⁸, SCAS¹⁹) verwendet wurden, diese aber auf Basis von Beobachtungen durch Lehrpersonen fehleranfällig sind. Auch widersprechen beispielsweise die Ergebnisse von Becker et al. (2017) den Resultaten von Fung und Leung (2014) sowie Ávila-Álvarez et al. (2020). Während die beiden letzteren Studien auf Verbesserungen bei den verbalen und non-verbalen Sprachfähigkeiten bei Kindern im Autismus-Spektrum hinweisen, erkennen Becker et al. (2017) keine messbaren Veränderungen.

¹⁷ SCI-Symptome (Social Communication and Interaction) werden zur Beurteilung der Sozialkompetenz eruiert (Becker et al., 2017).

¹⁸ Die VABS (Vineland Adaptive Behavior Scales) sind ein Fragebogenverfahren zur Beurteilung der adaptiven Fähigkeiten. Das Verfahren wird unter anderem bei der Diagnostik von Autismus-Spektrum-Störungen verwendet (Hogrefe, 2024).

¹⁹ Die SCAS (The Spence Children's Anxiety Scale) ist eine Skala zur Selbstbeurteilung der Schwere von Angstsymptomen (NovoPsych, 2023).

Neben dem Studiendesign und den Testinstrumenten hat die Bachelorandin auch den Einsatz des Therapiebegleithundes genauer geprüft. Dabei ist aufgefallen, dass der Begriff «therapy dog» unterschiedlich in Verwendung ist. Wird von der Definition der IAHAIO ausgegangen, auf die diese Bachelorthesis Bezug nimmt, so ist mit dem therapy dog bei Kirnan et al. (2015, 2017) vermutlich eher ein ausgebildeter Schul- oder Begleithund gemeint, da es sich bei der Hundebetreuungsperson nicht um eine therapeutische Fachperson zu handeln scheint. Beetz und Heyer (2014) sprechen in ihrer Studie nicht von einem Therapiebegleithund, sondern betiteln ihn als einen ausgebildeten Schul- oder Lesehund. Es wäre sicherlich für die Analyse der Studien interessant zu erfahren, welche Ausbildung die jeweiligen Hunde und ihre Bezugspersonen genossen haben. In einigen Studien findet der Hund kaum spezielle Erwähnung. Dies ist nach Ansicht der Bachelorandin ein Grund zur Kritik, da doch gerade der Einfluss des Tieres untersucht werden soll. Es wäre deshalb wünschenswert, Informationen wie die Rasse, die Ausbildung oder auch den Charakter des Hundes festzuhalten. Auch Becker et al. (2017) kritisieren, dass der Hund bei der Auswertung häufig übersehen wird. So haben beispielsweise die Hundebetreuungspersonen aus ihrer Studie bemerkt, dass die Tiere im Verlauf eine aufgeregte und freudige Erwartungshaltung entwickelten, sobald sie auf dem Campus angelangten. Hunde sind Lebewesen, deren Emotionen und Verhalten die Interaktionen mit den Probanden, und somit auch die Studienergebnisse, beeinflussen. In Anbetracht der Erkenntnisse zu den Spiegelneuronen und dem Resonanzphänomen (vgl. Kapitel 2.1.3) sollte diesem Aspekt nach Ansicht der Bachelorandin mehr Rechnung getragen werden.

Unterschiede zwischen den Studien sind auch beim Setting und dem Einsatz des Hundes zu erkennen. Es werden häufig Kleingruppensettings oder 1:1 Settings erwähnt. Je nachdem zeigt der Hund bloss Präsenz, kommt mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt, oder wird aktiv eingebunden. Dies könnte ebenfalls Einfluss auf die Wirkung des Therapiebegleithundes nehmen. So schreiben Kirnan et al., dass der Hund im Kindergarten intensiver integriert war als in den Schulklassen, was mitunter die höhere Effektivität erklären könnte:

While the mere presence of the dog resulted in greater improvement than a control group without the dog, it was the group with the fuller integration that should the most improvement. Perhaps the fuller integration of the program into the setting (be it therapeutic or educational) strengthens the results. (Kirnan et al., 2015, S. 650)

Auch das Interesse für den Hund, das bei Kindern womöglich ausgeprägter ist als bei Jugendlichen, könnte relevant sein. Protopopova et al. (2020) und Jorgenson et al. (2020) führten beide Präferenzbewertungen bei Kindern im Autismus-Spektrum durch. In ihren Ergebnissen spiegelte sich, dass die Vorliebe für den Hund gegenüber anderen Spielsachen oder Personen sehr individuell ausfallen kann, während bei Ávila-Álvarez et al. (2020) die Tiere den leblosen Objekten vorgezogen wurden. Diese Ergebnisse sind für die Bachelorandin auch deshalb

schwer einzuordnen, da bei Kindern im Autismus-Spektrum Spezialinteressen hineinspielen können.

Ein Unterschied zu vielen anderen Studien ist, dass die Kinder in der Untersuchung von Siemons-Lühring (2011) seit mindestens zwei Monaten bei ihr die Logopädie besuchten, so dass ein Beziehungsaufbau stattfinden konnte. Dadurch, dass mehrfach externe, ausgebildete Mensch-Hunde-Teams in die Studien einbezogen wurden, waren die Kinder und Jugendlichen mit unbekanntem Erwachsenen konfrontiert. Dies könnte wie am Beispiel von Protopopova et al. (2020) Einfluss auf die Ergebnisse nehmen: Manche Kinder in ihrer Studie zeigten zwar Interesse am Tier, wurden aber durch die gleichzeitige Nähe zur erwachsenen Bezugsperson des Hundes von einer Annäherung abgehalten.

Zwei der Studien untersuchten physiologische Effekte des Hundes auf die Kinder und Jugendlichen. So wurde bei Fung (2019) eine HRV-Messung²⁰ durchgeführt, während Protopopova et al. (2020) den Cortisolspiegel gemessen haben. Das Ziel dieser Messungen war es, den Stresspegel, beziehungsweise das Entspannungslevel, der Kinder und Jugendlichen einzuschätzen. Während Fung (2019) bei zwei von drei Probanden einen niedrigeren Stresspegel bei der Anwesenheit des Hundes feststellen konnte als bei den Pre- und Post-Tests, konnten Protopopova et al. (2020) bei ihren fünf Probanden im Autismus-Spektrum keinen messbaren Einfluss auf den Cortisolspiegel nachweisen. In der Literatur finden sich auch weitere Autoren und Autorinnen, die eine positive Wirkung des Hundes auf den Cortisolspiegel testen wollten. Strasser et al. (2013, zitiert nach Beetz & Heyer, 2016) führten eine Untersuchung der Leseleistung mit Kontakt zu einem Schulhund bei Schülern und Schülerinnen durch. Dabei stellte sich heraus, dass Kinder und Jugendliche, die zuhause ebenfalls einen Hund besaßen, beim Lesen mit Hund einen geringeren Cortisolspiegel aufwiesen als beim Lesen ohne Hund. Jäger und Hirschenhauser (2014, zitiert nach Beetz & Heyer, 2016) stellten in ihrer Studie hingegen fest, dass zwar im Gruppendurchschnitt ein niedrigerer Cortisolspiegel auftrat, es jedoch starke, interindividuelle Unterschiede gab. Bei einigen Kindern erhöhte sich der Cortisolspiegel gar in Anwesenheit des Hundes. Es scheint mitunter eine Rolle zu spielen, welche Vorerfahrungen Kinder und Jugendliche bereits mit Hunden machen konnten.

Auch Fung (2019) hinterfragte in der Auswertung seine Ergebnisse kritisch und stellte die Möglichkeit in den Raum, dass nicht nur der Hund die entspannte Atmosphäre zu verantworten habe. Auch das Setting oder die anwesenden Personen könnten Einfluss darauf nehmen.

²⁰ Die HRV (Heart Rate Variability) wird in der Psychophysiologie als Stressindikator angesehen (Fung, 2019)

Insgesamt stellte die Bachelorandin fest, dass die Studien Hinweise auf positive Effekte des Hundes liefern und dass sich die neuen Erkenntnisse mit dem Wissen aus dem Kapitel zu den Grundlagen gut ergänzen. Jedoch müssten weitere Untersuchungen mit grösseren Probandenstichproben und unter Berücksichtigung der bereits genannten Kritikpunkte durchgeführt werden, um die Aussagekraft zu bestärken. Welche Erkenntnisse aus den Forschungsarbeiten dennoch für die Logopädie von Relevanz sind, wird im nächsten Kapitel zur Beantwortung der Forschungsfrage erläutert.

5.2 BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGE

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wird sie noch einmal zur Erinnerung festgehalten:

Bei welchen logopädisch relevanten Störungsbildern ist der Einsatz des Therapiebegleithundes in der Sprachtherapie mit Kindern und Jugendlichen durch seine positive Wirkung auf Basis evidenzbasierter Studien legitimiert?

Eine erste Erkenntnis aus der systematischen Literaturrecherche ist der Umstand, dass es bisher kaum evidenzbasierte Studien zur Logopädie mit Therapiebegleithunden bei Kindern und Jugendlichen gibt. Praktizierende Logopäden und Logopädinnen im deutschsprachigen Raum beziehen sich grösstenteils auf Studien und Theorien aus anderen Fachbereichen. Selbst die Forschungsarbeit von Siemons-Lühring (2011), die in der Sprachtherapie durchgeführt wurde, untersuchte keine spezifisch logopädischen Fähigkeiten. Jedoch liefert die Studie einen wichtigen Hinweis darauf, dass der Therapiebegleithund bei Kindern mit einer SES zu einer besseren **Konzentration und Lernkompetenz** beitragen kann. Dies sind zwei wichtige Aspekte für eine erfolgreiche Therapie.

Im weiteren Verlauf der Bachelorarbeit wurden die bereits recherchierten Studien zur Leseförderung und zum Schulsetting sowie zum Autismus-Spektrum gesichtet und diskutiert. Zuerst werden nun die positiven Effekte des Hundes betrachtet, die neben der Konzentrationsfähigkeit und der Lernkompetenz ein gelingendes Lernen begünstigen:

- Die Studie von Fung (2019) wies auf einen **höheren Entspannungsgrad** der Probanden in Anwesenheit des Hundes beim Lesen hin.
- Baird et al. (2022) stellten fest, dass Schulhunde das **soziale und emotionale Wohlbefinden** von Schülern und Schülerinnen in der Klasse positiv beeinflussen, was zu einer besseren Lernatmosphäre beiträgt. Auch das **Selbstkonzept** und die **Lernfreude** wurden gestärkt (Beetz & Heyer, 2014).
- Bei Studien zum Autismus-Spektrum berichten Autoren und Autorinnen von einem **Rückgang depressiver Merkmale und sozialer Isolation** (Becker et al., 2017). Zudem nahm die **autistische Symptomatik** ab (Becker et al., 2017; Ben-Itzhak & Zachor, 2021).

- In einigen Studien (z.B. Protopopova et al., 2020; Siemons-Lühring, 2011) diente der Hund ausserdem als Motivator, um Aufgaben zu lösen und sich dadurch Zeit mit dem Hund zu verdienen. Auch die **Motivation** fürs Lesen nahm durch die Leseförderung mit Hund langfristig zu (Beetz & Heyer, 2014).

Im Hinblick auf logopädisch relevante Fähigkeiten konnte die Bachelorandin die folgenden Erkenntnisse aus den Studien entnehmen:

- In Studien zur Leseförderung zeigten sich Verbesserungen im **Lesesinnverständnis und der Leseflüssigkeit** (Fung, 2019; Beetz & Heyer, 2014).
- Die **Theory of Mind** konnte bei Kindern im Autismus-Spektrum verbessert werden und interpersonelle Probleme nahmen ab (Becker et al., 2017).
- Es zeigten sich Verbesserungen bei **sozial-kommunikativen Fähigkeiten** (Ávila-Álvarez et al., 2020; Germone et al., 2019) und **verbale Äusserungen** nahmen bei Kindern im Autismus-Spektrum zu (Fung & Leung, 2014; Jorgenson et al., 2020).
- Langfristige Verbesserungen der **adaptiven Fähigkeiten**²¹ bei Kindern im Autismus-Spektrum zeigten sich bei Ben-Itzchak und Zachor (2021).

Die analysierten Studien wurden mit Kindern und Jugendlichen gleichermaßen durchgeführt. Jedoch weisen sowohl Kirnan et al. (2015, 2017) bei der Leseförderung als auch Ávila-Álvarez et al. (2020) bei Kindern im Autismus-Spektrum darauf hin, dass **Interventionen im frühen Kindesalter** einen grösseren Effekt erzielten. Kirnan et al. (2017) vermerken ausserdem, dass eine intensivere Einbindung des Hundes potenziell die positive Wirkung auf die Kinder und Jugendlichen verstärken könnte.

Aufgrund der mangelnden Studienlage in der Sprachtherapie können bezüglich der logopädisch relevanten Störungsbilder im Kinder- und Jugendbereich, auf die der Therapiebegleithund eine positive Wirkung hat, nur Hypothesen aufgestellt werden. Ausgehend von den signifikant positiven Effekten zur Leseförderung liegt jedoch die Vermutung nahe, dass Kinder und Jugendliche mit **LRS** von der hundegestützten Logopädie profitieren könnten. Und auch der Einsatz bei Klientel im **Autismus-Spektrum** scheint sinnvoll. Die Theory of Mind sowie das Verständnis für non-verbale Kommunikation werden gestärkt. Ausserdem ist die Hemmschwelle zur Interaktion mit dem Hund niedriger als beim Menschen: "The direct and simple messages from dogs may motivate children with autism to take one step forward to communicating with the environment" (Fung & Leung, 2019, S. 254).

Die Studie von Siemons-Lühring (2011) liefert bereits Hinweise auf einen positiven Lerneffekt

²¹ Unter adaptiven Kompetenzen sind «erlernte konzeptuelle, soziale und praktische Fähigkeiten, die viel stärker als die Intelligenz auf die praktische Lebensbewältigung im Alltag fokussiert sind» (Orthmann Bless und Zurbriggen, 2017, S. 2) zu verstehen.

und eine erhöhte Konzentration bei Kindern mit einer **SES**. Von einigen Effekten des Hundes, wie beispielsweise einem höheren Entspannungsgrad oder einer verbesserten Konzentration, könnten theoretisch die meisten Kinder und Jugendlichen profitieren, da diese Aspekte das Lernen positiv beeinflussen. Gerade aber für Störungsbilder, wo sozial-emotionale Komponenten oder auch sozial-kommunikative Fähigkeiten eine wichtige Rolle spielen, wäre der Einsatz des Therapiebegleithundes womöglich eine Bereicherung. Ein Beispiel dafür wären Kinder und Jugendliche mit einer **Stottersymptomatik** oder mit **Mutismus**. Gerade bei diesen beiden Störungsbildern sind oft Anspannung und Unsicherheit Teil der Problematik, wobei der Hund entgegensteuern könnte. Einige weitere Vorschläge der Bachelorandin zu logopädisch relevanten Störungsbildern und wie sie von der hundegestützten Sprachtherapie profitieren könnten, sind in Anhang 10 zu finden.

Natürlich muss berücksichtigt werden, dass die positive Wirkung des Therapiebegleithundes nicht automatisch auf alle Störungsbilder oder alle Altersgruppen gleichsam übertragbar ist. Dennoch bieten die analysierten Studien insgesamt eine interessante Grundlage dafür, den Einsatz von Therapiebegleithunden in der Logopädie weiter zu untersuchen. Im nächsten Kapitel werden deshalb von der Bachelorandin Ideen für zukünftige Forschungsprojekte gegeben.

5.3 ZUKÜNFTIGE FORSCHUNGSPROJEKTE

Da es an Studien aus der Sprachtherapie mangelt, könnte in einem ersten Schritt die aktuelle Forschungslage aus anderen Fachbereichen in Bezug auf die oben genannten logopädisch relevanten Störungsbilder recherchiert werden, um daraus Hinweise für die Sprachtherapie zu generieren. Trotzdem ist es zwingend notwendig, dass eigene Studien unter den Bedingungen des logopädischen Kontextes umgesetzt werden. Zwar führte Siemons-Lühning (2011) bereits eine Untersuchung zum Einfluss des Therapiebegleithundes auf die Konzentration und die Lernkompetenzen im Rahmen der logopädischen Therapie durch, schreibt jedoch selbst, dass eine Wiederholung mit einer grösseren Anzahl an Probanden sinnvoll wäre, um eine höhere Evidenz zu erreichen. Hier bestünde Potenzial, aufbauend auf ihrer Vorarbeit, weitere Studien anzusetzen.

Auch die Forschungsprojekte aus den anderen Fachbereichen könnten wiederholt und auf die Kritikpunkte der Autoren und Autorinnen hin optimiert werden. Beispielsweise durch höhere Probandenzahlen, randomisierte Gruppen und unter Berücksichtigung weiterer Störvariablen und Rahmenbedingungen. Wohlfarth und Mutschler (2022) haben zudem bereits auf den Bedarf nach Langzeitstudien hingewiesen. Fung (2019) als auch Germone et al. (2019) empfehlen ausserdem, dass vermehrt physiologische Messungen durchgeführt werden, um die Wirkung des Hundes auf Kinder und Jugendliche aufzuzeigen. HRV- oder

Cortisolmessungen könnten auch im logopädischen Setting eine grössere Objektivität gewährleisten als Beobachtungen oder Fragebogen.

Neben der Möglichkeit, Effekte des Therapiebegleithundes im sprachtherapeutischen Setting auf verschiedene logopädisch relevante Störungsbilder zu messen, könnte auch das Alter der Probanden genauer betrachtet werden. Ávila-Álvarez et al. (2020) und Kirnan et al. (2017) wiesen bereits auf den höheren Erfolg bei Frühinterventionen hin. In welcher Altersspanne bewirkt der Einsatz des Therapiebegleithundes also signifikante Verbesserungen? Oder ist sein Effekt doch eher vom Interesse der Probanden für den Hund abhängig?

In Bezug auf Kinder und Jugendliche mit LRS, die zum Teil auch in Kleingruppen therapiert werden, wäre eine Untersuchung dahingehend interessant, ob der Hund in der Gruppentherapie die gleiche Wirkung entfaltet wie im 1:1 Setting. Kirnan et al. (2017) vermuten, dass der Einsatz des Hundes im Einzelsetting dann sinnvoller ist, wenn spezifische Ziele angegangen werden müssen, z.B. bei älteren Kindern in der Leseförderung.

Des Weiteren erscheint der Bachelorandin der Artikel von Pivit (2021) inspirierend für die Durchführung einer Studie zum Thema Therapiebegleithund und der Förderung von UK. Pivit nutzt die nachgewiesene Fähigkeit von Hunden, sich bis zu 50 Wörter oder mehr zu merken, um damit Kinder bei der Anbahnung von Kernvokabular zu unterstützen. Interessant ist hierbei auch, dass der Hund die Talkersprache des Kindes erlernen kann. Eine Studie dazu, ob Kinder durch den Einsatz des Therapiebegleithundes dasselbe Kernvokabular motivierter, effizienter und nachhaltiger erlernen als ohne den Einbezug des Hundes, wäre sich sehr interessant.

Beetz und Heyer (2016) weisen bereits auf die Vorteile eines hundegestützten Förderleseprogramms hin und die Autorinnen fordern weitere wissenschaftlich fundierte Inhalte für die Arbeit mit dem Lesehund. Solche Projekte erscheinen der Bachelorandin auch im Hinblick auf die Logopädie interessant. Die Ausarbeitung müsste jedoch gut überlegt sein, da die Sprachtherapie mit sehr vielfältigen Störungsbildern konfrontiert ist. Zudem müsste die Durchführung individuell an die Bedürfnisse der Klientel angepasst werden können.

Nachdem nun ein Ausblick auf einige mögliche, zukünftige Forschungsprojekte gegeben wurde, wird im nächsten Kapitel anhand der Ableitungen für die berufliche Praxis der Bogen zum logopädischen Alltag geschlagen.

5.4 ABLEITUNGEN FÜR DIE BERUFLICHE PRAXIS

Ein beachtlicher Teil der Grundlagen beschäftigte sich mit dem Hauptakteur der *hundegestützten* Sprachtherapie – dem Therapiebegleithund. Zu Beginn wurde erläutert, dass die Fachperson in ihrer Doppelrolle als Hundeführer*in und Therapeut*in für das Wohl von Mensch und Hund verantwortlich ist. "Eine hundegestützte Intervention wird nur dann erfolgreich sein, wenn sie sich an den Stärken des Tieres orientiert, seine Bedürfnisse berücksichtigt,

der Hund Freude an seiner Tätigkeit hat und selbst beim Einsatz frei von Stress ist" (Beetz, 2012, zitiert nach Beetz & Heyer, 2014, S. 184). Die Fachperson muss deshalb ihren Hund gut kennen, seine Verhaltens- und Kommunikationsformen lesen und auf seine Bedürfnisse eingehen können. Dafür braucht es qualifizierte Mensch-Hunde-Teams (IAHAIO, 2014). Eine entsprechende Ausbildung des Hundes gewährleistet ausserdem erfolgversprechendere Ergebnisse in der hundegestützten Intervention (Dahl, 2012, S. 31).

Um den Einsatz des Therapiebegleithundes sinnvoll zu gestalten, wird eine schrittweise Integration des Tieres in die Therapie empfohlen (Jorgenson et al, 2020). Beispielhaft wurde der Aufbau nach Habenicht (2018) in Kapitel 2.3.2 erläutert.

Doch wie kann die Einbindung des Therapiebegleithundes im Praxisalltag aussehen? Beispielsweise bieten die beiden Autorinnen Beetz und Heyer (2020) in ihrem Buch spannende Hinweise für die Integration in die Leseförderung im Schulsetting. Zu konkreten Einsatzmöglichkeiten des Vierbeiners in die Logopädie liefert das Buch von Habenicht (2018) viele interessante Ideen und hilfreiche Beschreibungen. Auch präventive, hundegestützte Interventionen zur Leseförderung im Kindergarten oder der 1. Klasse könnten aufgrund der Ergebnisse aus der Studie von Kirnan et al. (2015, 2017) interessant sein.

Der Bachelorandin erscheint es im Hinblick auf die Professionalität besonders wichtig, den Leitlinien des DLV (2010) zu folgen und die hundegestützte Sprachtherapie zielgerichtet und strukturiert durchzuführen. Nach jeder Therapieeinheit sollte der Einsatz des Therapiebegleithundes in Bezug auf die Therapieziele der Kinder oder der Jugendlichen evaluiert werden. Ausserdem sollte eine Reflexion erfolgen, ob die positive Wirkung den hundegestützten Einsatz legitimiert oder ob das Therapieziel durch eine effektivere und «ressourcenschonendere» Methode erreicht werden kann. Die Aussage der Logopädin Wyss-Oeri (2009), logopädisches und kynologisches Wissen zu verknüpfen, bringt die Anforderung an die hundegestützte Logopädie gut auf den Punkt. Schlussendlich sollte immer aufs Neue erwogen werden, bei welchem Individuum, in welchem Setting, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form der Einsatz des Therapiebegleithundes sinnvoll ist.

Im nächsten Kapitel werden die Stärken und das Verbesserungspotenzial dieser Abschlussarbeit aus Sicht der Bachelorandin dargelegt.

5.5 KRITISCHE WÜRDIGUNG DIESER BACHELORTHESIS

Als Einstieg in die Bachelorarbeit wurden die Grundlagen der hundegestützten Therapie und der Sprachtherapie verständlich erläutert und der Leser somit an die Thematik herangeführt. Die Relevanz für die Logopädie wurde gut begründet. Die systematisch durchgeführte Literaturrecherche ist eine Stärke dieser Arbeit. Aufgrund der umfassenden und übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse in den Excel-Tabellen war es möglich, zu einem

späteren Zeitpunkt auf die Resultate zuzugreifen und neben den Studien zur Sprachtherapie auch die Quellen aus anderen Fachbereichen heranzuziehen.

Das Clustering war zu Beginn als Methode zur Einordnung der Literatur gedacht. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Resultaten musste das Vorgehen angepasst werden. Auch die Suchbegriffe und Sichtungskriterien wurden im Verlauf noch spezifischer auf die Suche und die Ergebnisse ausgerichtet. Insgesamt hätte die Bachelorandin für die Literatursichtung und -analyse im Nachhinein gerne mehr Zeit eingeplant. Leider war es nicht möglich, allen Verweisen aus den Studien zu weiteren Quellen nachzugehen. Auch hätte eine Ausweitung der Recherche auf ein bis zwei weitere Datenbanken womöglich noch mehr Ergebnisse geliefert.

In dieser Bachelorthesis wurden qualitative Studien nicht berücksichtigt, weil sie kaum verallgemeinert werden können und auf einer eher interpretativen Herangehensweise beruhen. Dieses Vorgehen kann kritisch hinterfragt werden, da qualitative Studien unter Berücksichtigung bestimmter Vorgaben ebenfalls als evidenzbasiert betrachtet werden können.

Insgesamt wird die Literaturlarbeit als passende Methode zur Bearbeitung der Forschungsfrage reflektiert. Es konnte eindrücklich aufgezeigt werden, dass der Mangel an Evidenz in diesem Bereich gross ist und dass der Einsatz des Therapiebegleithundes in der Logopädie weiter erforscht werden muss.

5.6 PERSÖNLICHE ERKENNTNISSE DER BACHELORANDIN

Obwohl ich bereits zuhause meines ersten Studiums eine Bachelorarbeit verfasst habe, stellte sich diese Literaturlarbeit für mich als sehr lehrreich heraus. Da der Fokus auf einem Review zur aktuellen Forschungslage lag, setzte ich mich intensiv mit einer möglichst systematischen Literaturlsuche auseinander. Ich befasste mich vertieft mit der Analyse von Studien, deren Design und den Gütekriterien. Hier konnte ich mir neues Wissen aneignen und durch die Sichtung und den Vergleich diverser Studien direkt erproben und festigen.

In Erstaunen versetzte mich im Verlauf der Arbeit zunehmend die aktuelle Forschungslage zur Logopädie mit Therapiebegleithunden bei Kindern und Jugendlichen. Vor allem die Tatsache, dass sich die Autoren und Autorinnen oftmals nur auf Erkenntnisse aus anderen Fachbereichen stützen, war mir zuvor nicht so deutlich bewusst. Daraus nehme ich für die Zukunft mit, auch weiterhin Quellen kritisch zu hinterfragen und Studien auf ihre Aussagekraft zu prüfen.

Auch thematisch profitierte ich von dieser Bachelorthesis. Die tiergestützte Therapie faszinierte mich bereits im Vorneherein. Dennoch sehe ich nun deutlicher, welches Engagement und welcher Aufwand dahinterstecken, um den Therapiebegleithund zum Wohl des Tieres und der Menschen zielgerichtet und vor allem evidenzbasiert einzusetzen. Es sind noch viele wissenschaftliche Forschungsprojekte nötig, um den Therapiebegleithund in der Logopädie als nachweislich wertvollen Begleiter zu etablieren.

6 LITERATURVERZEICHNIS

- Ameli, K. (2016). *Die Professionalisierung tiergestützter Dienstleistungen. Von der Weiterbildung zum eigenständigen Beruf*. Bielefeld: Bertelsmann.
- Autismus-Spektrum-Portal (2024). *Reading Mind in Eyes Test*. Verfügbar unter: <https://autismus-spektrum.ch/reading-mind-in-eyes-test/?cookie-state-change=1713340973694>
- Ávila-Álvarez, A., Alonso-Bidegain, M., De-Rosende-Celeiro, I., Vizcaíno-Cela, M., Larrañeta-Alcalde, L. & Torres-Tobío, G. (2020). Improving social participation of children with autism spectrum disorder: Pilot testing of an early animal-assisted intervention in Spain. *Health Soc Care Community*, 28, 1220-1229. <https://doi.org/10.1111/hsc.12955>
- Baird, R., Grové, C. & Berger, E. (2022). The impact of therapy dogs on the social and emotional wellbeing of students: a systematic review. *Educational and Developmental Psychologist*, 39(2), 180-208.
- Becker, J. L., Rogers, E. C. & Burrows, B. (2017). Animal-assisted Social Skills Training for Children with Autism Spectrum Disorders. *Anthrozoös*, 30(2), 307-326. <https://doi.org/10.1080/08927936.2017.1311055>
- Beetz, A. (2019). *Hunde im Schulalltag. Grundlagen und Praxis* (4., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Beetz, A. M. & Heyer, M. (2014). Grundlagen und Effekte einer hundegestützten Leseförderung. *Empirische Sonderpädagogik*, 2, 172-187.
- Beetz, A., Julius, H., Kotrschal, K., Turner, D.C., Uvnäs-Moberg, K. (2014). *Bindung zu Tieren. Psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.
- Beetz, A. M. & Heyer, M. (2016). Lesen mit Hund – Chancen und Grenzen der hundegestützten Leseförderung. *Lernen und Lernstörungen*, 5(2), 119-130. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000110>
- Beetz, A. M. & Heyer, M. (2020). *Leseförderung mit Hund. Grundlagen und Praxis* (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Ben-Itzhak, E. & Zachor, D. A. (2021). Dog training intervention improves adaptive social communication skills in young children with autism spectrum disorder: A controlled crossover study. *Autism*, 25(6), 1682-1693. <https://doi.org/10.1177/13623613211000501>

- Blesch, K. (2020). *Tiergestützte Therapie mit Hunden. Grundlagen, Tierethik und Praxis der therapeutischen Arbeit*. Berlin: Springer.
- Check Up (2023). *Autismusbegleithunde* [TV Sendung]. Zürich: Tele Züri.
- Cosmos Media UG (2024). Cluster – Begriffsklärung. Verfügbar unter: <https://www.helles-koepfchen.de/?suche=cluster>
- Dahl, D. (2012). Therapiebegleithunde in der Logopädie. Modeerscheinung oder wirkungsvolle Ergänzung der logopädisch-therapeutischen Intervention? – Eine Beobachtungsstudie. *Forum Logopädie*, 26, 26-33.
- Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) (2023). *Logopädische Therapie*. Verfügbar unter: <https://www.dbl-ev.de/logopaedie/kinder-und-jugendliche/logopaedische-therapie>
- Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) (2010). DLV-Ethik-Richtlinien. Basierend auf den CPOOL-Rahmenrichtlinien für eine ethische Berufsausübung in der Logopädie. Verfügbar unter: <https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Ethik-Rahmenrichtlinien%20-%202.7.2010.pdf>
- European Society of Animal Assisted Therapy (ESAAT) (2021). *ESAAT. Akkreditierung*. Verfügbar unter: <https://www.esaat.org/akkreditierung/>
- European Society of Animal Assisted Therapy (ESAAT) (2022). *Positionspapier der European Society of Animal Assisted Therapy (ESAAT). Richtlinien und Grundsätze April 2022*. Verfügbar unter: <https://www.esaat.org/definitionen/>
- Forsyth, K., Lai, J., & Kielhofner, G. (1999). The assessment of communication and interaction Skills (ACIS): Measurement properties. *British Journal of Occupational Therapy*, 62(2), 69–74. <https://doi.org/10.1177/030802269906200208>
- Fung, S.-C. (2019). Effect of a Canine-Assisted Read Aloud Intervention on Reading Ability and Physiological Response: A Pilot Study. *Animals*, 9, 474. <https://doi.org/10.1177/1362361319827411>
- Fung, S.-C. & Leung, A. S.-M. (2014). Pilot Study Investigating the Role of Therapy Dogs in Facilitating Social Interaction among Children with Autism. *J Contemp Psychother*, 44, 253-262. <https://doi.org/10.1007/s10879-014-9274-z>
- Genau, L. (2020). *Was du über das Quasi-Experiment wissen musst – mit Beispiel*. Scribbr. Verfügbar unter: <https://www.scribbr.ch/methodik-ch/quasi-experiment>

- Germone, M. M., Gabriels, R. L., Guérin, N. A., Pang, Z., Banks, T. & O'Haire, M. E. (2019). Animal-assisted activity improves social behaviors in psychiatrically hospitalized youth with autism. *Autism*, 23(7), 1740-1751.
- Griffioen, R. E., van der Stehen, S., Verheggen, T., Enders-Slegers, M.-J. & Cox, R. (2020). Changes in behavioural synchrony during dog-assisted therapy for children with autism spectrum disorder and children with Down syndrome. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 33(3), 398-408. <https://doi.org/10.1111/jar.12682>
- Habenicht, A. (2018). *Hunde in der Sprachtherapie einsetzen. Ein Praxisbuch* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Hemmerich, W. (2015). *StatistikGuru: Cohen's d berechnen*. Verfügbar unter: <https://statistik-guru.de/rechner/cohens-d.html>
- Hemmerich, W. (2016). *StatistikGuru: Regression zur Mitte*. Verfügbar unter: <https://statistik-guru.de/lexikon/regression-zur-mitte.html>
- Hochschule Luzern Bibliotheken (HSLU) (2024). *Recherchetricks / Suchfunktionen*. Verfügbar unter: <https://blog.hslu.ch/bibliothek/recherchetrickssuchfunktionen/#:~:text=Die%20drei%20Bool%27schen%20Operatoren,verwendet%2C%20um%20die%20Suche%20einzugrenzen>
- Hogrefe AG (2024). *Testzentrale: ELFE 1-6*. Verfügbar unter: <https://www.testzentrale.ch/shop/20-testhefte-b.html>
- Hogrefe AG (2024). *Testzentrale: FEES 3-4*. Verfügbar unter: <https://www.testzentrale.ch/shop/fragebogen-zur-erfassung-emotionaler-und-sozialer-schulerfahrungen-von-grundschulkindern-dritter-und-vierter-klassen.html>
- Hogrefe AG (2024). *Testzentrale: SRS*. Verfügbar unter: <https://www.testzentrale.ch/shop/skala-zur-erfassung-sozialer-reaktivitaet-dimensionale-autismus-diagnostik-69770.html>
- Hogrefe AG (2024). *Testzentrale: VABS*. Verfügbar unter: <https://www.testzentrale.de/shop/vineland-adaptive-behavior-scales-third-edition-94226.html>
- Hove, M. J. & Risen, J. L. (2009). It's all in the timing: Interpersonal synchrony increases affiliation. *Social Cognition*, 27(6), 949-960.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HFH) (2024). *Bibliothek. Suchen und Finden*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/services/bibliothek/suchen-und-finden>

- International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO) (2014). *Definitionen der IAHAIO für Tiergestützte Interventionen und Richtlinien für das Wohlbefinden der beteiligten Tiere*. Verfügbar unter: <https://iahaio.org/wp/wp-content/uploads/2017/05/iahaio-white-paper-2014-german.pdf>
- International Society of animal assisted Therapy (ISAAT) (2024). *Akkreditierung*. Verfügbar unter: <https://isaat.org/de/akkreditierung/>
- Jorgenson, C. D., Clay, C. J. & Kahng, S. W. (2020). Evaluating preference for and reinforcing efficacy of a therapy dog to increase verbal statements. *Journal of Applied Behavioral Analysis*, 53, 1419-1431.
- Kirnan, J., Siminerio, S. & Wong, Z. (2015). The Impact of a Therapy Dog Program on Children's Reading Skills and Attitudes toward Reading. *Early Childhood Educ J* (2016) 44, 637-651. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-015-0747-9>
- Kirnan, J., Ventresco, N.E. & Gardner, T. (2017). The Impact of a Therapy Dog Program on Children's Reading: Follow-up and Extension to ELL Students. *Early Childhood Educ J* (2018), 46, 103-116. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-017-0844-z>
- Konradin Medien GmbH (2024). *Wahrig Herkunftswörterbuch. Logopädie*. Verfügbar unter: <https://www.wissen.de/wortherkunft/logopaedie>
- Kotrschal, K. (2009). Die evolutionäre Theorie der Mensch-Tier-Beziehung. In C. Otterstedt & M. Rosenberger (Hrsg.), *Gefährten-Konkurrenten-Verwandte: Die Mensch-Tier-Beziehung im wissenschaftlichen Diskurs* (S. 55-77). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Ladner, D. (2016). Tiergestützte Psychotherapie: Das Tier als «Eisbrecher». *Psychiatrie & Neurologie*, 5, 28-32. Verfügbar unter: <https://www.rosenfluh.ch/media/psychiatrie-neurologie/2016/05/Tiergestuetzte-Psychotherapie-Das-Tier-als-Eisbrecher.pdf>
- Levinson, B. (1996). *Pet-Oriented Child Psychotherapy*. Springfield: Charles C Thomas, Publisher, LTD.
- Machová, K., Kejdanová, P., Bajtlerová, I., Procháková, R., Svobodová, I. & Mežian K. (2018). Canine-assisted Speech Therapy for Children with Communication Impairments: A Randomized Controlled Trial. *Anthrozoös*, 31(5), 587-598. Verfügbar unter: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08927936.2018.1505339>
- Medicro (2024). *BIAS*. Verfügbar unter: <https://medicro.de/enzyklopaedie/bias/>
- Moosbrugger, H. & Kelava, A. (2020). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (3. Auflage). Heidelberg: Springer.

- Mormann, F., Dubois, J., Kornblith, S., Milosavljevic M., Cerf M., Ison, M. et al. (2011). A category-specific response to animals in the right human amygdala. *Nature Neuroscience* 14, 1247–1249. <https://doi.org/10.1038/nn.2899>
- NovoPsych (2023). *Spence Children's Anxiety Scale – Child (SCAS-Child)*. Verfügbar unter: <https://novopsych.com.au/assessments/child/spence-childrens-anxiety-scale-child-scas-child/>
- Orthmann Bless, D. & Zurbriggen, C. (2017). Zur Variabilität adaptiver Kompetenzen von Erwachsenen mit geistiger Behinderung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbarsgebiete VHN*, 86(1), 41–55. Verfügbar unter: <https://www.skbf-csre.ch/pdf/18042.pdf>
- Ortmann, M. (2021). *Bonferroni Korrektur*. Verfügbar unter: <https://ortmann-statistik.de/glossar/bonferroni-korrektur/>
- Petermann, P.-K. (o.J.). *Modifiziertes Modulationsmodell nach P. Wilburger*. Verfügbar unter: <https://www.tiergestuetzte-systemische-therapie.de/informationen/virginia-sa-tir/attachment/modulationsmodell-7/>
- Pivit, C. (2021). Der Therapiebegleithund als Partner zur Anbahnung von Kernvokabular. *Unterstützte Kommunikation*, 4, 39-47.
- ProLog Therapie GmbH (2023). Co-Therapeut auf 4 Pfoten. Einführung in die tiergestützte Arbeit. Verfügbar unter: <https://www.prolog-shop.de/online-fortbildungen/9083/co-therapeut-auf-4-pfoten>
- Prothmann, A., Ettrich, C. & Prothmann, S. (2009). Preference for, and responsiveness to, people, dogs and objects in children with autism. *Anthrozoös*, 22(2), 161–171. <https://doi.org/10.2752/175303709X434185>
- Protopopova, A., Matter, A. L., Harris, B. N., Wiskow, K. M., Donaldson, J. M. (2020). Comparison of contingent and noncontingent access to therapy dogs during academic tasks in children with autism spectrum disorder. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 53, 811-834.
- Richeson, N. E. & McCullough, W. T. (2002). An evidence-based animal-assisted therapy protocol and flow sheet for the geriatric recreation therapy practice. *American Journal of Recreation Therapy*, 1(1), 25–31.
- Richeson, N. E., & McCullough, W. T. (2003). A therapeutic recreation intervention using animal-assisted therapy: Effects on the subjective well-being of older adults. *Annual in Therapeutic Recreation*, 12(1), 1–6.

- Schubert, J. (2023). *Lautstark! Sprach-, Sprech-, Stimm-, Hör-, Schluckstörungen. Tiergestützte Therapie und Pädagogik*. Verfügbar unter: <https://logopaedie-augustdorf.de/tiergestuetzte-therapie-julia-schubert/>
- Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie & Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SAL und SHLR) (2023). *Weiterbildungen Logopädie 2023. Für die therapeutische Arbeit mit Kindern (K) und Erwachsenen (E)*. Verfügbar unter: [https://www.shlr.ch/fileadmin/documents/PDF Weiterbildungsprogramm/Flyer WB 2023 Mitgliedschaft final web.pdf](https://www.shlr.ch/fileadmin/documents/PDF%20Weiterbildungsprogramm/Flyer%20WB%202023%20Mitgliedschaft%20final%20web.pdf)
- Siemons-Lühring, D. I. (2011). Einfluss von Therapiebegleithunden auf die Lernkompetenz von Kindern in der Sprachübungstherapie. *Sprache Stimme Gehör*, 35, 34-41. Verfügbar unter: <https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0029-1246205>
- Studyflix (2024). MANOVA. Verfügbar unter: <https://studyflix.de/statistik/manova-2214>
- Swiss Help Dogs (2023). *Über Assistenzhunde. Abgrenzungen*. Verfügbar unter: <https://www.swisshelpdogs.ch/abgrenzungen/>
- Universität Basel (2023). *CAS Tiergestützte Therapie. Certificate of Advanced Studies*. Verfügbar unter: <https://advancedstudies.unibas.ch/studienangebot/kurs/cas-tiergestuetzte-therapie-290193>
- Verein Schulhunde Schweiz (2023). *Schulhund? Schulhund! – Eine Begriffsklärung*. Verfügbar unter: https://schulhunde-schweiz.ch/?page_id=164
- Verein Therapiehunde Schweiz (2023). *Viele Einsatzorte sind möglich*. Verfügbar unter: <https://www.therapiehunde.ch/de/einsatzorte.html>
- Vernooij, M. A. & Schneider, S. (2010). *Handbuch der Tiergestützten Intervention. Grundlagen, Konzepte, Praxisfelder* (2., korrigierte und aktualisierte Aufl.). Wiebelsheim: Quelle und Meyer.
- Wilson, E. O. (1984). *Biophilia*. USA: President and Fellows of Harvard College.
- Wohlfarth, R. & Mutschler, B. (2022). *Praxis der hundegestützten Therapie. Grundlagen und Anwendung* (4., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Wohlfarth, R. & Olbirch, E. (2014). *Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Praxis tiergestützter Interventionen. Ein Leitfaden*. Wien, Zürich: ESAAT und ISAAT.

Wyss-Oeri, S. (2009). *Fragen an ein Therapiehundeteam im Bereich Logopädie*. Bern: o.V.
Verfügbar unter: <https://logopaedie-bewegt.ch/wp-content/uploads/Interview-Hund-in-der-Logop%C3%A4die-93.pdf>

Yun, K., Watanabe, K., & Shimiojo, S. (2012). Interpersonal body and neural synchronization as a marker of implicit social interaction. *Scientific reports*, 2, o.S.

7 ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1 Ebenen zur Einführung des Hundes (eigene Darstellung, angelehnt an Habenicht, 2018, S. 47-48)	12
Tabelle 2 Übersicht über die ausgewählten Studien (eigene Darstellung)	20

8 ANHANGSVERZEICHNIS

Anhang 1 Auswahl exemplarischer Studien zur hundegestützten Therapie (eigene Darstellung, angelehnt an Wohlfarth & Mutschler, 2022; Beetz et al., 2014)	43
Anhang 2 Modifiziertes Modulationsmodell nach Petermann (o.J.; Darstellung aus Habenicht, 2018, S. 35)	44
Anhang 3 Links zu den Webseiten der Logopädiepraxen mit Therapiebegleithund	45
Anhang 4 Suchbegriffe zur Literaturrecherche (eigene Darstellung)	45
Anhang 5 Ausschnitt der Suchanfragen in Swisscovery (eigene Darstellung)	46
Anhang 6 Ausschnitt der dokumentierten Quellen aus Swisscovery (eigene Darstellung)	46
Anhang 7 Übersicht Ein- und Ausschlusskriterien anhand der Cluster (eigene Darstellung)	47
Anhang 8 Ausschnitt aus der Excel-Tabelle mit den markierten Sichtungskriterien (eigene Darstellung)	48
Anhang 9 Überblick der recherchierten Studien aus den Bereichen Leseförderung, Schulsetting und Autismus-Spektrum (eigene Darstellung)	49
Anhang 10 Hypothetische Aufstellung logopädisch relevanter Störungsbilder, die von der hundegestützten Sprachtherapie profitieren könnten (eigene Darstellung)	54

9 ANHANG

Anhang 1 Auswahl exemplarischer Studien zur hundegestützten Therapie (eigene Darstellung, angelehnt an Wohlfarth & Mutschler, 2022; Beetz et al., 2014)

Studie	Probanden	Aussage
Hoffmann et al., 2009 Dog-assisted intervention significantly reduces anxiety in hospitalized patients with major depression	Erwachsene Patienten mit schwerer Depression oder akuter Schizophrenie	Anwesenheit von Hunden reduziert Angst und Stress und trägt zur Entspannung bei
Vormbrock und Grossberg, 1988 Cardiovascular effects of human-pet dog interactions	Studierende	Blickkontakt, sprachliche Kontaktaufnahme und Körperkontakt mit Hunden senken den Blutdruck
Souter und Miller, 2007 Do animal-assisted activities effectively treat depression? A meta-analysis	Menschen mit Depression	Minderung der depressiven Stimmungslage durch Einsatz des Hundes
Virués-Ortega et al., 2012 Effect of animal-assisted therapy on the psychological and functional status of elderly populations and patients with psychiatric disorders: a meta-analysis	Menschen mit Depression	Moderate Wirkungen tiergestützter Intervention auf depressive Stimmung und Angst
Wesley et al., 2009 Animal-assisted therapy in the treatment of substance dependence	Menschen mit Substanzabhängigkeit	Hunde erhöhen die Motivation zur Teilnahme an der Therapie
Burger et al., 2011 Dog-assisted therapy in prison: emotional competences and emotional status of drug-addicted criminal offenders	Drogenabhängige Straftäter	Signifikante Verbesserungen verschiedener emotionaler Kompetenzen
Banks & Banks, 2002 The effects of animal-assisted therapy on loneliness in an elderly population in long-term care facilities	Senioren in Pflegeheimen	Hunde reduzieren das Gefühl von Einsamkeit
Stetina et al., 2011 Learning emotion recognition from canines? Two for the road	Erwachsene und Kinder	Training mit Hunden beeinflusst die Erkennung von Basisemotionen positiv
Gee et al., 2007 The role of therapy dogs in speed and accuracy to complete motor skills tasks for preschool children	Kinder mit und ohne Entwicklungsverzögerung	In Anwesenheit des Hundes können motorische Aufgaben schneller ausgeführt werden
Gee et al., 2009 Preschoolers' adherence to instructions as a function of presence of a dog and motor skills task	Vorschulkinder mit und ohne Sprachprobleme	Instruktionen können bei Präsenz des Hundes besser befolgt werden
Hergovich et al., 2002 The effects of the presence of a dog in the classroom	Kinder der 1. Klasse	Klasse mit Schulhund zeigt höhere Empathie, soziale Integration und weniger Aggression als eine Vergleichsklasse ohne Hund

Prothmann et al., 2009 Preference for, and Responsiveness to, People, Dogs and Objects in Children with Autism	Kinder im Autismus-Spektrum	Interaktionen mit dem Hund sind länger und häufiger als mit Personen oder Objekten
Beetz et al., 2011 The effect of a real dog, toy dog and friendly person on insecurely attached children during a stressful task: an exploratory study	Jungen mit (unsicher oder desorganisiert gebundenen) Bindungsstörungen zwischen 7 und 12 Jahren	Kinder mit Bindungsstörungen sind in Stresssituationen weniger aufgeregt durch die Anwesenheit von Tieren
Wohlfarth et al., 2013 Dogs motivate obese children for physical activity: key elements of a motivational theory of animal-assisted interventions	Übergewichtige Kinder	Kinder nehmen aktiver an der Sportstunde teil und zeigen weniger passives Verhalten in Anwesenheit des Hundes
Hediger & Turner, 2014 Can dogs increase children's attention and concentration performance? A randomised controlled trial	Kinder zwischen 10 und 14 Jahren	Hunde fördern die Aufmerksamkeit von Kindern

Anhang 2 Modifiziertes Modulationsmodell nach Petermann (o.J.; Darstellung aus Habenicht, 2018, S. 35)

Anhang 3 Links zu den Webseiten der Logopädiepraxen mit Therapiebegleithund

Logopädische Praxis Holzäpfel, 2023	https://www.logopaedie-holzaepfel.de/tbh.html
Logopädische Praxis Silke Schneider-Lingstädt, 2023	https://hamm-logopaedie.de/tiergestuetzte-therapie/
Lautstark, 2023	https://logopaedie-augustdorf.de/tiergestuetzte-therapie-julia-schubert/
Praxis für Logopädie Anke Stefani-Burkhard, 2023	https://www.logopaedie-frensdorf.de/hundegestutzte-therapie/
Praxis für Logopädie in Düsseldorf, 2023	https://www.logopaedie-pfeil.de/tiergestuetzte-sprachtherapie
LogoDog, 2023	https://www.logodog-sprachtherapie.com/
Backhaus Ergotherapie & Logopädie, 2023	https://www.ergo-celle.de/tiergestuetztesprachtherapie.php
Frauke Redding Jopp - Praxis für Logopädie, 2023	https://www.logopaedie-jopp.de/aktuelles/tiergestuetzte-therapie-wie-sie-helfen-kann/
Kuntermund, 2023	https://www.kuntermund.de/therapiebegleithund/
Praxis für Logopädie Piontek, 2023	https://www.4pfotenlogopaedie.de/

Anhang 4 Suchbegriffe zur Literaturrecherche (eigene Darstellung)

Thema	Einsatz des Therapiebegleithundes in der Sprachtherapie		
	Kernbegriffe	sprachtherapie	therapiebegleithund*
Synonyme	logopädie	therapiehund*	
Oberbegriffe	therapie, förderung	hund, hunde	
Unterbegriffe Ähnliche Begriffe	sprachförderung	tiergestützt*, hundegestützt*, hundetherapie	
Englische Begriffe	speech therapy, therapy	therapy dog, dog, canine assisted therapy, animal assisted therapy	children, teenager, young people, young adults

Anhang 5 Ausschnitt der Suchanfragen in Swisscovery (eigene Darstellung)

1	Such ID	Suchanfrage konkret	Datenbank	Datum	Anzahl Ergebnisse
2	1	sprachtherapie AND therapiebegleithund* AND (kind* OR jugendlich*)	Swisscovery	19.02.2024	1
3	2	sprachtherapie AND therapiehund* AND (kind* OR jugendlich*)	Swisscovery	19.02.2024	1
4	3	sprachtherapie AND ("hund" OR "hunde") AND (kind* OR jugendlich*)	Swisscovery	19.02.2024	5
5	4	sprachtherapie AND tiergestützt* AND (kind* OR jugendlich*)	Swisscovery	19.02.2024	5
6	5	sprachtherapie AND hundegestützt* AND (kind* OR jugendlich*)	Swisscovery	19.02.2024	0

Anhang 6 Ausschnitt der dokumentierten Quellen aus Swisscovery (eigene Darstellung)

2	Nummer der Quelle	Titel	Autor	Jahr	Art der Quelle	Verfügbarkeit	Bemerkung (z.B. Link)
38	12.1	Komplementäre Verfahren bei Kommunikationsstörungen : für Logopäden, Sprachtherapeuten und Ärzte : 57 Abb., 6 Tabellen	Böhme, Gerhard	2010	Buch	HfH Bib, digital Thieme	lesen (Kapitel zu Hundetherapie)
39	13.1	Praxis der hundegestützten Therapie: Grundlagen und Anwendung	Mutschler, Bettina; Wohlfarth, Rainer	2022, 4. Auflage	Buch	zuhause	
40	13.2	Einfluss von Therapiebegleithunden auf die Lernkompetenz von Kindern in der Sprachübungstherapie	Siemons-Lühring, D.I.	2011	Artikel aus Sprache Stimme und Gehör (2011- 03, Vol.35 (1), S.34-41)	digital Thieme	https://www-thieme-connect-de.ezproxy.hfh.ch/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0029-1246205

Anhang 7 Übersicht Ein- und Ausschlusskriterien anhand der Cluster (eigene Darstellung)

	Verfügbarkeit	Kosten	Jahr der Publikation	Altersgruppe	Sprachen	Tierarten	Art der Quelle	Güte von Studien	Störungsbilder	Kontrollgruppe	Untersuchungsgegenstand	Forschungsdesign (Hinweis auf Datenarten)
Cluster 1 Muss	Online	0	> 2010	5 – 18 Kinder und Jugendliche	Deutsch, Englisch	Hund	Empirische Studie, Primärquelle auf Basis empirischer Studie	Rel > 0.80 Objektivität Validität	Late Talker, SES, LRS, Artikulationsstörungen, Mutismus, Redeflussstörungen, Stimmstörungen, Hörschädigungen, AVWS, ASS, Trisomie 21, UK	Vorhanden	Positive Effekte des Hundes auf die logopädisch relevanten Fähigkeiten	Quantitative Forschung: Experimente, insbesondere RCT
Cluster 2 Kann	Physisch	1-100 (insgesamtes Budget)	1990 - 2010	0 – 21 Frühkinderbereich bis junge Erwachsene	Übersetzungen	Unbekannt	Sekundärquellen, die sich auf Studien beziehen und diese auswerten	Rel > 0.60 Validität Objektivität	VED, Nasalität, Schluck- und Fütterstörungen, OMS, Lippenkiefergaumenspalten, CP	Nicht Vorhanden	Weitere positive Effekte des Hundes im Therapiesetting	Quantitative Forschung: Beobachtungen, deskriptive Studien (Umfragen, Korrelationsstudie)
Cluster 3 Ausschluss	Nicht verfügbar	> 100 (insgesamtes Budget)	< 1990	> 21 Erwachsene	Anderer Sprachen	Anderer Tiere	Alle anderen	Alles andere	Neurologisch bedingte Störungsbilder		Keine positiven Effekte	Rein qualitative Forschung

Anhang 8 Ausschnitt aus der Excel-Tabelle mit den markierten Sichtungskriterien (eigene Darstellung)

1	ID- Such	Titel	Auto	Jahr	Quelle	Vfügbarkeit: keine / digital / analog / Kauf	Koste	Sprachtherapie/ Therapie/ Schule/ Ander	Störungsbild/ Thema	Altersgruppe: beides / Jugendliche/ Kinder/ Erwachsene	Tierarten: Hund / Unbekannt/ andere Tier	Sprachen: Deutsch / Englisch / Andere / Überset	Kontrolln rupp	Untersuc hungsge genstan d	Art der Quell
27	48E.8	Can a Dog Be Used as a Motivator to Develop Social Interaction and Engagement with Teachers for	Stevenson	2015	Zeitschriftenaufsatz in Support for learning	digital heruntergeladen	Keine	Schule	Autismus, Motivation, Soziale Fähigkeiten	Jugendliche	Hund	deutsch oder englisch	?	?	Aufsatz zu Studie
28	21.3	Grundlagen und Effekte einer hundegestützten Leseförderung	Beetz, Andrea et al.	2014	Artikel in Zeitschrift für Heilpädagogik (64 (2) 56-62)	digital heruntergeladen	Keine	Schule	Leseförderung	Kinder	Hund	deutsch oder englisch	?	?	Artikel zu Studie
29	31C.12	Canine-assisted reading programs for children with special educational needs: rationale and recommendations for the use of dogs in assisting learning	Fung, Suk-chun	2017	ABINGDON: Routledge - Educational review (Birmingham), 2017-08, Vol.69 (4), p.435-450	digital heruntergeladen	Keine	Schule	Leseförderung	beides	Hund	deutsch oder englisch	?	?	Artikel zu Studie

Autor und Titel	Jahr	Untersuchungsgegenstand	Ergebnis
Thema Autismus-Spektrum			
Ben-Itzhak und Zachor, Dog training intervention improves adaptive social communication skills in young children with autism spectrum disorder: A controlled crossover study	2021	Auswirkung der hundegestützten Intervention auf die adaptiven Fähigkeiten ²² , Angstsymptome und die autistische Symptomatik bei Kindern im Autismus-Spektrum.	Signifikante und langfristige Verbesserung fast aller adaptiver Fähigkeiten durch den Einsatz des Therapiebegleithundes. Die Angstsymptome haben vor allem zu Beginn der Messung statistisch signifikant zugenommen (vermutlich aufgrund der neuen, für die Kinder zu Beginn herausfordernden, Situation). Statistisch signifikante, aber keine dauerhafte Verbesserung der motorischen Fähigkeiten. Die autistische Symptomatik blieb erhalten oder verbessert sich.
Ávila-Álvarez et al., Improving social participation of children with autism spectrum disorder: Pilot testing of an early animal-assisted intervention in Spain	2020	Auswirkung einer frühen hundegestützten Intervention bei Kindern im Autismus-Spektrum auf kommunikative und soziale Fähigkeiten	Kinder im Autismus-Spektrum zeigten signifikante Verbesserungen in den meisten kommunikativen und sozialen Fähigkeiten gemäss des ACIS ²³ und des Animal-assisted Therapy Flow Sheet ²⁴
Griffioen et al., Changes in behavioural synchrony during dog-assisted therapy for children with autism spectrum	2020	Auswirkung des Therapiebegleithundes auf die Verhaltenssynchronität ²⁵ sowie die Abnahme von emotionalen- und Verhaltensproblemen von	Signifikanter Anstieg von synchronen Bewegungen zwischen Therapiebegleithund und Kind (stärker bei Kindern im Autismus-Spektrum). Abnahme (nicht signifikant) der

²² Unter adaptiven Kompetenzen sind «erlernte konzeptuelle, soziale und praktische Fähigkeiten, die viel stärker als die Intelligenz auf die praktische Lebensbewältigung im Alltag fokussiert sind» (Orthmann Bless und Zurbriggen, 2017, S. 2) zu verstehen.

²³ ACIS (Assessment of Communication and Interaction Skills): misst kommunikative Fähigkeiten und die soziale Interaktionsfähigkeit (Ávila-Álvarez, 2020).

²⁴ Das Animal Assisted Therapy Flow Sheet dient zur Messung von Sozialverhalten (Ávila-Álvarez, 2020).

²⁵ Verhaltenssynchronität oder Soziale Synchronizität meint aufeinander abgestimmte Bewegungen als Form der interpersonellen Koordination wie beispielsweise unbewusstes Nachahmen, spontane Mitbewegungen mit dem Gegenüber oder Ähnliches. (Hove & Risen, 2009; Yun et al., 2012)

disorder and children with Down syndrome		Kindern mit Trisomie 21 und Kindern im Autismus-Spektrum	emotionalen- und Verhaltensprobleme (stärker bei Kindern mit Trisomie 21).
Jorgenson et al., Evaluating preference for and reinforcing efficacy of a therapy dog to increase verbal statements	2020	Präferenzbewertung (MSWO ²⁶) und Auswirkung des Therapiebegleithundes auf verbale Äusserungen unter abhängigen und unabhängigen Bedingungen bei Kindern im Autismus-Spektrum	Eins von fünf Kindern wählte den Hund als Präferenz. Ein Kind wählte zuerst immer das Spielzeug, schwenkte danach aber auf den Hund um. Unter sowohl unabhängigen als auch abhängigen Bedingungen erhöhte sich die Anzahl verbaler Äusserungen bei einem Kind. Unter abhängigen Bedingungen erhöhte sich die Anzahl verbaler Äusserungen bei zwei Kindern. Zwei Kinder erzielten eine höhere Anzahl verbaler Äusserungen mit dem iPad.
Protopopova et al., Comparison of contingent and noncontingent access to therapy dogs during academic tasks in children with autism spectrum disorder	2020	Präferenzbewertung und Auswirkung des Therapiebegleithundes auf den Abschluss akademischer Aufgaben und den Cortisolspiegel bei Kindern im Autismus-Spektrum unter abhängigen vs. unabhängigen Bedingungen	Bei zwei von fünf Kindern war der Hund die höchste Präferenz, ansonsten wurde das iPad, Magnete oder eine Transformers Spielfigur gewählt. Höhere Abschlussrate bei akademischen Aufgaben bei drei von fünf Kindern bei den abhängigen Bedingungen, bei einem Kind sowohl bei den unabhängigen als auch abhängigen Bedingungen. Kein messbarer Einfluss auf den Cortisolspiegel. Kein Effekt auf die Abnahme von problematischem Verhalten.
Germone et al., Animal-assisted activity improves social behaviors in	2019	Auswirkung von Hunden auf soziale Interaktionen von Kindern im Autismus-Spektrum untereinander und mit Erwachsenen	Das sozial-kommunikative Verhalten wurde signifikant verbessert gegenüber den Kontrollbedingungen: <i>Bei Erwachsenen und Peers:</i>

²⁶ MSWO ist die Abkürzung für «multiple stimulus without replacement»

psychiatrically hospitalized youth with autism			Zunahme von Sprechen, positive Mimik, Blickkontakt <i>Nur bei Erwachsenen: Zunahme von Gestik</i>
Becker et al., Animal-assisted Social Skills Training for Children with Autism Spectrum Disorders	2017	Auswirkung der hundegestützten Intervention auf die Theory of Mind, Isolation und depressive Symptome sowie soziale Fähigkeiten von Kindern im Autismus-Spektrum	Anwesenheit des Hundes führt zu signifikanter Verbesserung der Depressionssymptome insbesondere funktioneller und interpersoneller Probleme gegenüber der Kontrollgruppe. Bei der ToM ist eine Verbesserung beider Probandengruppen zu erkennen. Der Test zu den sozial-kommunikativen Fähigkeiten zeigt keine Verbesserungen bei beiden Probandengruppen. Signifikante Verbesserung der autistischen Symptomatik zur Kontrollgruppe.
Fung und Leung,	2014	Auswirkung des Therapiebegleithundes auf das verbale und non-verbale Verhalten sowie das soziale und nicht-soziale Verhalten im strukturierten Spielsetting bei Kindern im Autismus-Spektrum im Vergleich zur Kontrollgruppe	Keine Signifikanz zwischen der Situation mit bzw. ohne Hund für das soziale und nicht-soziale Verhalten. Jedoch statistisch signifikante Zunahme von Sozialverhalten und statistisch signifikante Abnahme von nicht-sozialem Verhalten vom Pre- zum Post-Test in der Testgruppe mit dem Hund. Bei der Kontrollgruppe ohne Hund bzw. mit Puppe ist dies nicht zu erkennen. Non-verbal zeigte sich kein signifikanter Einfluss. Verbal ist kein Unterschied zwischen der Kontroll- und der Testgruppe zu erkennen, jedoch ist eine signifikante Zunahme verbaler Äusserungen in der Testgruppe vom Pre- zum Post-Test zu beobachten.

Thema Leseförderung und Schulsetting			
Fung, Effect of a Canine-Assisted Read Aloud Intervention on Reading Ability and Physiological Response: A Pilot Study	2019	Auswirkung eines hundegestützten Vorleseprogramms auf die Leseflüssigkeit und Genauigkeit sowie auf das Entspannungsniveau während und nach dem Programm bei drei Kindern	Zunahme der Leseflüssigkeit vom Pre-Test zum Post-Test bei allen drei Kindern. Keine Zunahme der Lesegenauigkeit. Das Entspannungslevel anhand einer HRV ²⁷ Messung war während des Vorleseprogramms mit dem Hund bei allen drei Kindern höher als bei den Pre- und Post-Tests.
Kirnan et al., The Impact of a Therapy Dog Program on Children's Reading: Follow-up and Extension to ELL Students	2017	Auswirkungen eines Leseprogramms mit Therapiebegleithund auf Schüler*innen mit und ohne Englisch als Zweitsprache vom Kindergarten bis zur fünften Klasse	Signifikant höhere Lesepunktzahlen für Schüler*innen, die am Leseprogramm mit dem Therapiebegleithund teilgenommen haben im Vergleich zur Kontrollgruppe sowohl für Kinder mit und ohne Englisch als Zweitsprache. Im Vergleich zur ersten Studie (2016) gab es in diesem Jahr auch signifikante Unterschiede in der ersten Klasse.
Kirnan et al., The Impact of a Therapy Dog Program on Children's Reading Skills and Attitudes toward Reading	2015	Auswirkungen des Therapiebegleithundes auf das Lesen und die Einstellung der Schüler*innen in einem bestehenden Schulprogramm vom Kindergarten bis zur fünften Klasse	Signifikante Unterschiede durch den Therapiebegleithund im Leseniveau zur Kontrollgruppe bei Kindern im Kindergartenalter. Interviewergebnisse von Lehrpersonen und Hundebetreuungspersonen ergaben eine Verbesserung der Lese- und Schreibfähigkeiten sowie der Einstellung und Begeisterung für das Lesen in allen Klassenstufen.
Beetz und Heyer, Grundlagen und Effekte einer	2014	Auswirkung der hundegestützten Intervention, im Vergleich zu	Signifikant grösserer Zuwachs an Lesekompetenz in den Bereichen Satz-, Text-, und

²⁷ Die HRV (Heart rate variability) wird in der Psychophysiologie als Stressindikator angesehen (Fung, 2019, S. 6).

hundegestützten Leseförderung		einem Stoffhund, auf den Leselernprozess und die Lesekompetenz bei Kindern	Gesamtleseverständnis und langfristig anhaltende signifikante Verbesserung (hier zusätzlich Wortverständnis) gegenüber der Kontrollgruppe, gemessen anhand des ELFE 1-6 ²⁸ . Signifikante Verbesserung der sozialen Integration, des Klassenklimas, des schulischen Selbstkonzepts, der Lernfreude und des Gefühls des Angenommenseins im Vergleich zur Kontrollgruppe (durch FEES 3-4 ²⁹).
----------------------------------	--	--	---

²⁸ ELFE 1-6 ist ein normierter, validierter und standardisierter Leseverständnistest für die 1.-6. Klasse (Hogrefe AG, 2024)

²⁹ FEES 3-4 ist ein Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern 3. und 4. Klassen (Hogrefe AG, 2024)

Störungsbild	Möglicher positiver Einfluss des Therapiebegleithundes³⁰
Stottern	(1) entspannende Wirkung, (2) soziales und emotionales Wohlbefinden, (3) positives Selbstkonzept
Mutismus	(1) soziales und emotionales Wohlbefinden, (2) verbesserte sozial-kommunikative Fähigkeiten, (3) Zunahme verbaler Äusserungen
Late Talker und SES	(1) Verbesserung von Konzentration und Lernkompetenz, (2) soziales und emotionales Wohlbefinden, (3) Motivation
LRS	(1) Verbesserungen der Lesekompetenzen, (2) entspannende Wirkung, (3) positives Selbstkonzept
Auditive und/oder visuelle VWS	(1) Verbesserung von Konzentration und Lernkompetenz, (2) Motivation, (3) Verbesserungen in den Lesekompetenzen
Autismus-Spektrum	(1) verbesserte Theory of Mind, (2) verbesserte sozial-kommunikative Fähigkeiten, (3) Rückgang sozialer Isolation
Trisomie 21	(1) Motivation, (2) Konzentration und Lernkompetenz, (3) Verbesserung adaptiver Fähigkeiten

³⁰ Natürlich könnten noch weitere Störungsbilder in Frage kommen oder noch mehr positive Effekte genannt werden. Wegen des Umfangs und der Übersichtlichkeit beschränkt sich die Bachelorandin bei der positiven Wirkung nur auf jeweils drei subjektiv ausgewählte Aspekte.